

INNOVATIVE WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF ACADEMIC AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

Volume 2, Issue 1
January 2024

Journal has been listed in different indexings

Google Scholar

ResearchGate

zenodo

ADVANCED SCIENCE INDEX

Directory of Research Journals Indexing

The official website of the journal:

www.inno-world.uz

Andijon-2024

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Odilov Furkat Umarbekovich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti O'quv-uslubiy bo'lim boshlig'i, PhD

Mas'ul kotib

Axmadjonov Sarvarbek Sodikovich

Andijon mashinasozlik instituti Transport va logistika fakulteti o'quv-tarbiya ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari, PhD.

Nashrga tayyorlovchi

Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li – Tahrirlovchi

Raxmonov Akmaljon Axmadjonovich – Texnik muharrir

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Rakhimov Akmal Alisherovich

Andijon mashinasozlik instituti Transport va logistika fakulteti dekani, PhD.

Djalilova Turgunoy Abdusalilovna

Andijon mashinasozlik instituti Oliy matematika kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi dotsent

Zaripova Dilnoza Yashinovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Akusherlik va ginekologiya kafedrasida dotsenti, t.f.n.

Maxsudova Xolisxon Ummatovna

Andijon mashinasozlik instituti, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida mudiri

УДК: 618.14-005-053:6:616-005-1

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Ахмедов Ф.К., Оллоназаров Ш.Б., Зарипова Д.Я.

ARTICLE INFO

Received: 05th January 2024Accepted: 05th January 2024Online: 06th January 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

менструальное
кровотечение, меноррагия,
лечение анемии.

АННОТАЦИЯ

В последние десятилетия значимость проблемы охраны репродуктивного здоровья женщин резко возросла. По данным литературы, одной из самых распространенных форм гинекологической патологии у подростков являются ювенильные маточные кровотечения, которые составляют 20-30% среди всех гинекологических заболеваний, наблюдающихся в возрасте 12-18 лет. Причем число их неуклонно растет, увеличивается удельный вес тяжелых форм маточных кровотечений, представляющих угрозу жизни.

Актуальность. Согласно современным представлениям менструальная функция целостного организма регулируется сложной, многокомпонентной нейроэндокринной самоуправляемой системой [1,5,11]. Звеньями ее являются кора головного мозга, гипоталамус, гипофиз, яичники, матка и железы внутренней функции секреции (щитовидная железа, надпочечники, и др.). Актуальность рассматриваемой проблемы имеет важное значение в связи с тем, что гинекологические и общесоматические заболевания в детском возрасте и в периоде полового созревания во многом определяют состояние здоровья матери [2,3,9,10].

Маточное кровотечение приводит к стойким нарушениям менструальной и генеративной функций, гормонально обусловленным заболеваниям. Проблема имеет большое социальное значение, поскольку является причиной временной или стойкой утраты трудоспособности и, несомненно, сказывается на репродуктивной способности пациенток. Нарушения менструальной функции являются преимущественной патологией пубертатного периода [4,6,7,8].

Цель исследования. Определить диагностические критерии маточных критериев у пациенток репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили женщины среднего репродуктивного возраста от 25 до 35 лет. При этом контрольную группу составили 25 здоровых женщин, тогда как основную группу составили 45 пациенток. Исследование проводилось в перинатальном центре города Бухары. Для изучения состояния пациенток были взяты письменные согласия. Было изучен анамнез, клинические диагностические и лабораторные

исследования. Вследствие исследований группы были подразделены для оптимизации коррекции железодефицитного состояния у пациенток с аномальным маточным кровотечением. В данном исследовании было проверено общий анализ крови, биохимический анализ, ферритин, УЗИ эндометрия матки и патогистологический анализ соскоба. Статистический анализ был проведен с помощью метода Фишера-Стьюдента с помощью пакета Statistica.

Результаты исследования. В момент включения в исследование наступление менархе отмечалось у пациенток основной группы. При этом начало менархе в сравниваемых группах не имело выраженной разницы в зависимости от возраста. Так, в группе здоровых девочек начало менархе наблюдалось у 25 (100,0%), среди женщин с МК – у 45 (100%) ($P>0,05$). Следовательно, само по себе раннее наступление менархе, вероятно, не является отчетливым признаком зрелости репродуктивной системы. Анализ сроков наступления менархе в зависимости от возраста также не выявил какой-либо закономерности наступления менархе у пациенток с МК. Так, в группе здоровых в возрасте 11 лет менархе наступило у 2 (3,6%), 12 лет – у 8 (14,5%), 13 лет – у 13 (23,6%), 14 лет – у 12 (21,8%), 15 лет – у 10 (18,1%), 16 лет – у 8 (14,5%). Средний возраст наступления менархе у здоровых составил $13,2\pm 0,9$ года.

Таблица 1.

Возраст начала менструации у пациенток исследуемой группы

Группа	Возраст наступления менархе, лет					
	11		12		13	
	абс.	%	абс.	%.	абс	%.
Здоровые, n=25	2	3,6 \pm 2,6	8	14,5 \pm 4,8	13	23,6 \pm 5,7
Женщины с МК, n=45	-	-	21	18,3 \pm 3,6	22	19,1 \pm 3,7
Всего, n=70	2	1,2 \pm 0,8	29	17,1 \pm 2,9	35	20,6 \pm 3,1
	14		15		16	

Примечание: различия относительно данных группы здоровых незначимы ($P>0,05$)

В группе пациенток с МК в возрасте 11 лет менархе не наблюдалось, у 21 (18,3%) менархе наступило в возрасте 12 лет, у 22 (19,1%) – в 13 лет, у 33 (28,7%) – в 14 лет, у 25 (21,7%) – в 15 лет и у 16 (13,9) – в 16 лет. Средний возраст наступления менархе – $13,1\pm 0,9$ года, что не имело достоверной разницу с этим показателем у здоровых женщин ($P>0,05$).

Сведения о характере кровотечения у женщин с МК представлены в таблице 2. Как видно из таблицы, ювенильными кровотечениями страдали 115 (67, 6%) женщин. Кровотечения в основном были длительными и обильными. Однако лишь 52%, т.е. каждая вторая женщина состояла на учете у врача.

Таблица 2

Маточные кровотечения у обследованных в зависимости от возраста

Заболевание	Всего, n=70		Возраст, лет			
			25-30 n=21		31-35 n=24	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Кровотечение:	70	100,0				
- полименорея	33	54,8±4,6	12	57,1±10,8	15	59,1±10,5
- гиперменорея	37	45,2±4,6	9	42,9±10,8	9	40,9±10,5

Маточные кровотечения чаще встречались у пациенток 31-35 лет – соответственно 21 (20,9%) и 24 (21,7%), что также высоко коррелировало с наступлением менархе в этом возрасте ($r=0,78$). При этом в возрасте 1 лет полименорея имела место у 25-27 (57,1), 28-30 лет – у 13 (59,1%), 31-33 лет – у 14 (58,3%), 34-35 лет – у 13 (52,0%).

Каждая десятая пациентка с МК предъявляла жалобу на болезненные менструации, при этом ни одна из них к врачу не обращалась. Высокая встречаемость альгодисменореи наблюдалась у женщин в возрасте 25-35 лет, что, очевидно, связано с наступлением менархе ($r=0,66$).

Воспалительные заболевания гениталий выявлены у каждой четвертой женщины – 34 (29,6%). В основном они жаловались на обильные выделения из половых путей, иногда сопровождавшиеся зудом, жжением и неприятным запахом. Частота воспалительных заболеваний была прямо пропорциональна возрасту обследованных ($r=0,51$). Так, воспалительные заболевания гениталий наблюдались у 3 (14,3%) женщины в возрасте 25 лет, у 2 (9,1%) – в возрасте 28 лет, у 9 (37,5%) – 30 лет, у 9 (36,0%) – 32 лет, у 11 (47,8%) – 35 лет.

Таким образом, в анамнезе с МК преобладают воспалительные заболевания – у 34 (29, 5%), однако нами не обнаружено четкой взаимосвязи инфекционного гепатита, воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и др. с наличием МК.

Важно отметить, что при определенных условиях жизни, в частности в возрастном периоде усиленного роста, обмен веществ в организме сам по себе мог способствовать некоторому дефициту ряда эссенциальных МЭ даже у практически здоровых в возрасте 25-30 лет. При этом наличие диареи в анамнезе с МК высоко коррелировало с глубоким микроэлементозом организма. Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, микроэлементоз, в частности железодефицитное состояние организма, вероятно, может служить одним из причинных факторов развития МК, что отрицательно влияет на здоровье женщин.

Список литературы

1. Ахмедов Ф. К., Негматуллаева М. Н. Особенности состояния центральной гемодинамики и гемостаза у беременных с преэклампсии различной степени тяжести // Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 147-150.
2. Демидова А.В. Анемии. М.: МЕДпресс-информ, 2006. 63 с.
3. Шевелева Т.В., Скорцова М.Ю. Проблема железодефицитной анемии в акушерстве и гинекологии // РМЖ. 2012. Т. 17. С. 877–881
4. Доброхотова Ю.Э., Бахарева И.В. Железодефицитная анемия: профилактика и лечение при беременности // Лечебное дело. 2016. № 3. С. 4–12.
5. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17.
6. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Алеандроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. Доктор ахборотномаси 2019; 4(3) Стр- 23-27.
7. Зарипова Д.Я., Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н. Особенности течения перименопаузального перехода женщин с ожирением. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. № 1-2.2020 Стр.39-42.
8. Минушкин О.Н., Елизаветина Г.А., Иванова О.И., Баркалова Ю.С. Новые технологии в лечении железодефицитной анемии // Медицинский совет. 2016. № 14. С. 116–121
9. Akhmedov F. K., Negmatullaeva M. N., Kurbanova Z. S. Modern views on the problem of preeclampsia // A new day in medicine. – 2018. – Т. 1. – №. 21. – С. 180-185.
10. Akhmedov F. K., Negmatullaeva M. N. Features of the state of central hemodynamics and hemostasis in pregnant women with preeclampsia of varying degrees and severity // New Day of Medicine. – 2020. – №. 1. – С. 29.
11. Akhmedov F.K., Negmatullaeva M.N., Avakov V.E. Features of renal blood flow and dynamics of uric acid concentration in women with pregnancy complicated by preeclampsia // Clinical nephrology. - 2018. - N. 1. - P. 38-40.
12. Davies J., Kadir R.A. Heavy menstrual bleeding: An update on management // Thromb. Res. 2017. Vol. 151. Suppl 1. P. 70–77.

UDC: 618.14-005-053:6:616-005-1

EVALUATION OF THE ROLE OF IRON DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND METHODS OF ITS CORRECTION

Ollozharov Sh. B., Akhmedov F. K., Zaripova D. Ya.

ARTICLE INFO

Received: 05th January 2024

Accepted: 05th January 2024

Online: 06th January 2024

KEY WORDS

heavy menstrual bleeding,
menorrhagia, hormonal therapy,
anemia treatment.

ABSTRACT

The article deals with severe menstrual bleeding (TMC), defined as excessive menstrual blood loss (TMC) (>80 ml per cycle). The etiology of TMC (due to uterine pathology, coagulopathy, ovulation disorders or iatrogenic causes) and treatment of patients are discussed. The management of such patients depends on the underlying cause of TMC and the preferences of the woman, her plans for the implementation of reproductive function.

Relevance. Drug therapy includes the use of hormonal drugs, levonorgestrel-containing intrauterine system, combined hormonal contraceptives. гемостатической терапии используется назначение Tranexamic acid and 1-deamino-8-D-arginine-vasopressin are used as hemostatic therapy. It is possible to combine hormonal and non-hormonal therapy. The result of chronic blood loss is iron deficiency, which leads to the development of iron deficiency anemia. Currently, many iron preparations are available on the pharmacological market, varying in dose and composition. Tardiferon is a long-acting drug containing 80 mg of elemental iron. Maximum iron absorption occurs in the proximal jejunum. Prolonged release prevents the irritating effect of iron on the gastric and duodenal mucosa, which leads to better tolerability compared to other drugs.

Heavy menstrual bleeding (TMC) is defined as excessive menstrual blood loss (TMC) >80 ml per cycle, which adversely affects a woman's physical activity, disrupts emotional, social well-being, and quality of life [1]. TMC should be considered if there are clots during menstruation ≥ 1 cm in diameter and the need for frequent replacement of pads or tampons (more often than 1 time per hour) [2].

TMC is a consequence of uterine pathology, coagulopathy, ovulation disorders or iatrogenic causes [3]. Up to 20% of women with TMC have inherited blood clotting disorders. When examining patients with TMC, it is necessary to carefully study the obstetric and gynecological history in order to identify the category of patients who need additional hematological examination. Gynecological examination and ultrasound of the pelvic organs will help to exclude the presence of any hidden pathology. Further management of such patients depends on the underlying cause of TMC and the woman's preferences, her plans for the implementation of reproductive

function [1].

Medical methods of treatment include the use of hormonal drugs. Levonorgestrel-containing intrauterine system (LNU-IUD) and combined hormonal contraceptives are most commonly used (they are the first choice drugs for patients who are not currently interested in the realization of reproductive function) [4,5]. In patients with uterine fibroids, it is pathogenetically justified to prescribe mifepristone and ulipristal acetate, which have demonstrated their effectiveness not only in the treatment of uterine fibroids, but also in the relief of menometrorrhagia. Hemostatic therapy includes administration of tranexamic acid and 1-deamino-8-D-arginine-vasopressin. It is possible to combine hormonal and non-hormonal therapy.

If drug therapy is ineffective, the question arises about surgical treatment, including hysterectomy, аблации endometrial ablation [1].

As a result of chronic blood loss, women with TMC inevitably experience iron deficiency, leading to the development of iron deficiency anemia (IDA). It should be remembered that IDA has two stages of development:

- a period of latent or latent iron deficiency;
- a period of apparent iron deficiency, or chronic IDA.

During latent iron deficiency, subjective complaints and clinical manifestations are usually absent, which complicates the timely diagnosis of anemia and delays the start of adequate treatment. Suspicion of the development of an iron deficiency state occurs already with a clear iron deficiency, when signs of sideropenic and general anemic syndrome appear.

In most clinical situations, treating IDA is a simple and rewarding task. Main principles: nutrition optimization and administration of iron-containing drugs [7]. Currently, there is a large selection of iron (RV) preparations. To increase bioavailability various methodological approaches are used to improve iron tolerance. Among them are the maintenance of iron in a divalent state, the use of "carriers", increased hematopoiesis, utilization and absorption of iron, slowing down absorption and ensuring independence from the pH of the medium and the activity of enzymes, and the use of special receptors for Fe³⁺ absorption in the form of complexes. Clinical studies have repeatedly studied the efficacy and tolerability of each drug [8,9]. According to current recommendations, for the treatment of iron deficiency, the pancreas should be used orally, parenterally – only in certain clinical situations. As a rule, parenteral pancreas is prescribed to patients with intestinal malabsorption (enteritis, resection of the small intestine and a number of other operations), if the pancreas is intolerant for oral administration, with severe anemia based on a faster increase in hemoglobin content, during the planned operation. However, with parenteral use of the pancreas, allergic, toxic and other adverse reactions may develop more frequently.

Currently, iron preparations are represented by two groups: preparations

of iron salts (SJ, divalent iron, organic and inorganic salts) and preparations of iron-containing complexes-chelates (trivalent iron) containing various forms of iron and differing in bioavailability, tolerability, etc. Divalent iron salts show only minor differences in the efficiency of iron absorption. Trivalent iron salts are less well absorbed (level of evidence 1A) [1-1]. This is due to differences in the suction mechanism. It is proven that iron is absorbed in the intestine in a divalent state. For this purpose, trivalent iron of food is reduced to divalent iron by means of copper-dependent ferredoxinase on the apical membrane of enterocytes or under the action of vitamin C and enters the enterocyte via manganese-dependent divalent metal transporter proteins (DMT1 proteins). Then, through the protein ferroportin on the basement membrane enters the blood, where it is oxidized to the trivalent state by copper-dependent ferroxidases (hephaestin on the basement membrane, bound to ferroportin; ceruloplasmin in plasma) to bind to the transportprotein transferrin [10, 12]. The bioavailability of divalent iron salts is several times higher than that of trivalent ones, since they freely diffuse through the channels of DMT1 proteins and ferroportin. Therefore, preparations containing bivalent iron have a rapid effect and normalize the level of hemoglobin in an average of 2 weeks – 2 months, and normalization of the iron depot occurs after 3-4 months from the start of treatment, depending on the severity of anemia and dosage of the drug. Iron absorption from trivalent iron preparations is slower, since active (energy-dependent) transport with the participation of ferroxidases is required. Therefore, preparations containing iron in the trivalent state require longer use, and in the case of a copper deficiency in the body, they will be ineffective at all. Normalization of hemoglobin during treatment with trivalent iron preparations will occur only after 2-4 months, and normalization of iron depot indicators - after 5-7 months from the beginning of therapy. When choosing a specific drug and the optimal dosage regimen, it should be borne in mind that an adequate increase in hemoglobin indicators in the presence of IDA can be provided by the intake of 30 to 100 mg of bivalent iron. Taking into account that with the development of IDA, iron absorption increases in comparison with the norm and amounts to 25-30% (with normal iron reserves – only 3-7%), it is necessary to prescribe from 80 to 300 mg of bivalent iron per day. The use of higher doses does not make sense, since the absorption of iron does not increase. Individual fluctuations in the amount of iron needed are due to the degree of iron deficiency in the body, depletion of reserves, the rate of erythropoiesis, absorption, tolerability, and some other factors. With this in mind, when choosing a medicinal preparation, one should focus not so much on the total amount of iron in it, but on the amount of divalent iron that is absorbed only into the intestine.

Progress in the field of oral iron preparations has led to the emergence of prolonged-release active substance preparations with new galenic forms

that can improve gastrointestinal tolerance and increase bioavailability. Of these compounds, Tardiferon with prolonged release of iron a sulfate is the most studied and used. Tardiferon contains 256.3 mg of iron sulfate, which corresponds to 80 mg of elemental iron, 30 mg of ascorbic acid and excipients that promote prolonged iron release, which ensures high patient compliance. In this preparation, the polymer complex surrounds Fe^{2+} ions, forming a matrix that controls the presence of Fe^{2+} ions in certain areas of the digestive tract in accordance with their absorption capacity. After iron absorption, the maximum concentration in the blood is reached in approximately 7 hours and remains elevated for 24 hours.

In a study conducted by Kaltwasser et al., the bioavailability of Tardiferon was compared with that of bivalent non-prolonged-release iron preparations in 18 healthy volunteers using the stable iron isotope ^{54}Fe . The study found no differences in intestinal iron absorption at day 21 between the two drugs. In addition, after 2 months of treatment, the hemoglobin level reached baseline values in both observation groups. The effectiveness of the drug was confirmed by other authors. Twice daily intake of the drug for 8 weeks. It resulted in normalization of red blood counts and a significant reduction in sideropenia symptoms. To replenish iron reserves, it is necessary to continue taking Tardiferon 1 tablet a day for another 3 months. under the control of a blood test. In a systematic review of 1,66 studies published before 2018, including data on 1,15 patients treated with various oral iron preparations, Manasanch et al. it was found that drugs with a delayed release of SJ (Tardiferon) had a statistically significant low frequency of gastrointestinal side effects (3.7%) compared to other drugs: SJ (31.6%), фумаратомірон fumarate (44.8%), and ferric trivalent preparations containing iron proteinsuccinylate (7.0%). The results of this study clearly showed that delayed-release SJ drugs are better tolerated than other drugs, including those containing divalent iron. Oral iron supplementation is the standard treatment for patients with iron deficiency. Iron salts and, in particular, long-acting drugs are the drugs of choice, taking into account their high efficiency, acceptable tolerability and low cost.

Conclusion. Thus, when choosing a drug for oral administration, it is necessary to take into account: the amount of divalent iron, the presence of substances in the drug that improve iron absorption. The correct selection of the drug helps to reduce abnormal uterine bleeding caused by iron deficiency anemia.

List of literature

1. Akhmedov F. K., Negmatullayeva M. N. Features of central hemodynamics and hemostasis in pregnant women with preeclampsia of varying severity // A new day in medicine. 2020, no. 1, pp. 147-150.

2. Akhmedov F. K., Negmatullaeva M. N., Kurbanova Z. S. Modern views on the problem of preeclampsia //A new day in medicine. – 2018. – T. 1. – №. 21. – C. 180-185.
3. Akhmedov F. K., Negmatullaeva M. N. Features of the state of central hemodynamics and hemostasis in pregnant women with preeclampsia of varying degrees and severity //New Day of Medicine. – 2020. – №. 1. – C. 29.
4. Akhmedov F.K., Negmatullaeva M.N., Avakov V.E. Features of renal blood flow and dynamics of uric acid concentration in women with pregnancy complicated by preeclampsia // Clinical nephrology. - 2018. - N. 1. - P. 38-40.
5. Demidova A.V. Anemii, Moscow: MEDpress-inform, 2006, 63 p.
6. Dobrokhotova Yu. E., Bakhareva I. V. Iron deficiency anemia: prevention and treatment during pregnancy // Medical business. 2016. No. 3. pp.4-12.
7. Davies J., Kadir R.A. Heavy menstrual bleeding: An update on management // Thromb. Res. 2017. Vol. 151. Suppl 1. pp.70-77.
8. Minushkin O. N., Elizavetina G. A., Ivanova O. I., Barkalova Yu. S. New technologies in the treatment of iron deficiency anemia // Medical advice. 2016. No. 14. pp. 116-121
9. Sheveleva T.V., Skortsova M. Yu..Ю. Problema zhelezodefitsitnoy anemii v obusherstve i ginekologii [The problem of iron-deficient anemia in obstetrics and gynecology //]. 2012. T. 17. C. 877-881
10. Zaripova D. Ya., Negmatullayeva M. N., Tuksanova D. I., Ashurova N. G. Influence of magnesium deficiency state and imbalance of steroid hormones of vital activity of a woman's body. Tibbietda yangi kun. 2019 3-27. Pages 14-17.
11. Zaripova D. Ya., Negmatullayeva M. N., Tuksanova D. I. The role of Aleandronic acid (Ostalon) in the treatment of perimenopausal osteoporosis. Dr. akhborotnomasi 2019; 4(3) pages 23-27.
12. Zaripova D. Ya., Tuksanova D. I., Negmatullayeva M. N. Features of the perimenopausal transition in obese women. News of dermatovenerology and reproductive health. No. 1-2. 2020 pages 39-42.

TIBBIYOT SOHASIGA DOIR MAQOLLAR HAMDA TERMINLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi
Andijon davlat universiteti
Lingvistika yo'nalishi magistranti

ARTICLE INFO

Received: 05th January 2024
Accepted: 05th January 2024
Online: 06th January 2024

KALIT SO'ZLAR

tibbiyot leksemasi, lingvistika,
maqol, tilshunoslik, davlat tili,
leksikologiya, tibbiy terminlar,
tibbiy leksika, psixologiya

O'zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi, "Davlat tili to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi, "O'zbek tilining Davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonning qabul qilinishi o'zbek tiliga bo'lgan e'tiborning yuksak darajada ekanligining, ona tilimizning davlat tili maqomidagi ijtimoiy nufuzi oshayotganining nishonasidir. Bu yo'nalishda qaror va farmonlarning qabul qilinishi ona tilimizning barcha sohalarda davlat tili sifatida keng qo'llanishiga erishishdan iboratdir.

Barcha sohalarda bo'lgani kabi tibbiyot sohasida hamda millat tilining imkoniyatlaridan keng foydalangan holda o'zbek tilining lisoniy qonuniyatlari asosida soha lingvistikasini, ya'ni tibbiyot va tilshunoslik to'qnashgan nuqtada shakllangan o'zbek tibbiy lingvistikasini o'rganish hozirgi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

Bizga ma'lumki, dunyo xalqlarida og'zaki va yozma shakldagi nutqida *tibbiy birliklarning* alohida o'rni bor. Insoniyat azal-azaldan kasallik turlari, ularning xalqona muolajasini aniqlab, belgi-xususiyatlariga ko'ra tasniflab kelmoqda. Ba'zan birliklar talqinida xalq dunyoqarashi, psixologiyasi, e'tiqodiy tushunchalari, mifopoetik tafakkuri, ularni nomlashda tabu va evfemizmlarga rioya qilinganligiga alohida e'tibor berilmoqda. Natijada, har bir xalq tilida *tibbiy birliklarning* muayyan tizimi shakllanib, qadimiy ko'rinishlari leksik-birliklarda saqlanib qolganki, ularning etnolingvistika, lingvokulturologiya kabi jihatidan tadqiq etishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Umuman, jahon tilshunosligida xalq tabobati bilan bog'liq tibbiy birliklarning qo'llanilishi bilan bog'liq lingvistik xususiyatlarga doir ilmiy tadqiqotlar yetarlicha tadqiq etilmagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Tibbiyotda o'zbek xalq og'zaki badiiy ijodiga aloqador davo bilan bog'liq

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek tilshunosligida mavjud tibbiy leksikaga oid maqollarning, shuningdek, tibbiy terminlarning lingmadaniy xususiyatlari, o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritilgan. Maqolada tahlilga tortilgan paremiologik birliklar guruhlariga ajratilib, misollar bilan tahlil qilingan.

paremiologik birliklar qadimiyligi, an'anaviyligi jihatidan ma'naviy qadriyatlarimiz tizimida alohida o'rin tutadi. Ular asrlar osha xalq repertuarida yashab kelmoqda. Milliy, diniy-axloqiy, falsafiy, tibbiy dunyoqarashning muhim qirralarini, xalqimizning ma'naviy-ruhiy dunyosini, urfodatlari va turmush tarzining asosiy tamoyillarini o'ziga singdirib olgan xalqning davolash bilan bog'liq folklor namunalari o'ziga xos ma'noviy va badiiy qirralari bilan ma'naviy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq paremalarida kasallik, *og'riq, dard, bemorlik* bilan bog'liq maqollar borki, ularning har biri o'z qo'llanish o'rnini va mazmundorligi bilan ajralib turadi. "Kasallik" semalarini ifodalovchi paremiologik birliklar: *Vahima qilish yarim kasallik, Xotirjamlik yarim boylik, Sabr esa shifoning boshlanishidir*. Xalq donishmandligi aks etgan ushbu maqolda davo sirlari bayon etilishi bilan birga, hayot haqiqatlari ham aks etgan, Ibn Sino ham "Kasalliklarning eng og'iri - vahima va qo'rquv bo'lsa, eng yaxshi davo - xotirjamlikdir" deb aytgan. Sog'lik, yaxshi niyat ifodasiga qaratilgan mustaqil janri hisoblangan olqishlarda kasallik nomlariga tez-tez murojaat qilinganini kuzatish mumkin. Masalan: "*Og'zi oshga yetganda burni qonamasin*"; "*Beling bukilmasin*", "*Beli sinmasin*" Odatda, kelinga qaynonasi zirak taqayotganda "*Qulog'ing dard ko'rmasin*" desa, qo'lga uzuk taqayotganda "*Qo'ling dard ko'rmasin*" yoki "*Qo'l-oyog'ingiz aslo dard ko'rmasin*", "*Tanangiz dard ko'rmasin*" deydi. Bular marosim olqishlari tusini olgan.

Shuningdek, insonga yangi bosh kiyimi kiydirilayotganda "*Boshingiz toshdan bo'lsin*", "*Boshing omon bo'lsin*" deb yaxshi niyat izhor qilinadi. Qarg'ishlarda ham kasallik nomlari ko'p uchraydi. Masalan, "*Tishing to'kilsin*", "*Og'zingdan qoning kelgur*", "*Qulog'ingga tom bitsin*", "*Qulog'ingga qo'rg'oshin quyilsin*", "*Chakaging sinsin*" singari qarg'ishlarda insonga o'lim, og'ir kasalliklarni tilash motivi anglashiladi.

Xulosa qilib aytsak, til insonlarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, yaratuvchining insonga bergan bebaho ne'matidir. Dunyoda har bir xalqning o'z tili uning bebaho boyligi, iftixori, najoti hisoblanadi. Hikmatli so'zlar, paremiologik birliklar, avvalo, biror bir millatning ona tilisida dunyoga keladi. Millat bor ekan uning tili ham yashaydi, tili yashar ekan u millat boshqa millatlar orasida o'z nufuzi, obro'siga ega bo'ladi. Har bir xalqqa o'z tili aziz va ardoqlidir.

Adabiyotlar:

1. Суюнов Б.Т. Тиббий терминлар семантикаси ва тезауруси. Филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2023, 66 б
2. Ўзбек халқ мақоллари: Тўпловчилар Т. Мирзаев, Б.Саримсоқов, А. Мусоқулов. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 512 б.
3. Ўзбек халқ мақоллари / Тузувчилар: Т. Мирзаев, А.Мусоқулов, Б.Саримсоқов – Тошкент: «Шарқ», 2005. – 253 б.
4. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Маънолар махзани – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2018. – 448 б.

МУШТАРАК ҚАЛЬ СОҲИБЛАРИ

Каримова Наргиза

12-сонли ёрдамчи мактаб
она тили ва адабиёти уқитувчиси

ARTICLE INFO

Received: 08th January 2024

Accepted: 08th January 2024

Online: 09th January 2024

КАЛИТ СЎЗЛАР

таржималар, қирғиз
прозаси, жонли мулоқот,
ижод, Чингиз Айтматов, Асил
Рашидов, маънавий ҳаёт,
ижодкор, асар, ўзбек-қирғиз
халқлари

АННОТАЦИЯ

Сифатли таржималар қилиш учун таржимонлар ўз устиларида мунтазам ишлашлари, оригинал тил эгалари билан жонли мулоқот қилишлари, тажрибаларини ошириб боришлари зарур. Шундай фазилатлар соҳиби Асил Рашидов даҳо адиб Айтматов асарлари таржимасида максимал муқобилликка эришган маҳоратли таржимон ҳисобланади.

XX аср қирғиз прозасининг асосчиларидан бири Ч.Айтматов ижоди Асил Рашидов таржималари орқали яхши таниш. Бизга қардош ва диндош бўлган қирғиз биродарларимиз ҳаёти, тарихи, урф-одатлари ҳамда маданиятини яхши билган маҳоратли таржимон улуғ адиб асарларини жуда чиройли ўгирган. Асил Рашидов Айтматов қаҳрамонлари ҳақида жумладан шундай дейди: “Ч. Айтматов қаҳрамонлари бизга яқин ва таниш кишилар. Чунки ўзбек-қирғиз халқларининг маънавий ҳаёти асрлардан бери бир-бирига пайваста, дили-дилига, тили-тилига вобаста, ери-ерига, қалби-қалбига туташ.” [4.167] Агарда бу икки ижодкорнинг таржимаи ҳолига назар ташласак, кўп жиҳатларда ўхшашликларни кўришимиз мумкин. Иккаласи ҳам очарчилик, қаҳатчилик йилларини гувоҳи бўлишган, уруш даври қийинчиликларини бошидан кечиришган. Айтматовлар оиласи отасининг ҳибсга олинишидан сўнг анчайин қийин аҳволга тушиб қолади, ўғиллар улғайгандан сўнггина молиявий аҳволи яхшиланади. Қийинчилик вақтларида улар бувиси ва Қорақиз аммаси билан овулда истиқомат қилишади. Эртаси, мақол-маталларни яхши билувчи бу аёлларнинг Чингизни ёзувчи бўлиб шаклланишида ҳиссалари улкан. Ўз ҳаёти ҳақида берган интервьюсида А.Рашидов оддий деҳқон фарзанди эканлигини, болалигида ўша давр одамлари каби қийинчиликларни бошидан ўтказганлигини ҳамда акалари катта бўлишгандан сўнггина ҳаётлари молиявий тарафдан яхшиланганлигини эслайди. [5] У онасини ҳақида сўз юритар экан, узун қиш кечалари айтиб берган эртаси, лапар, мақол-маталларини хотирлайди. Шундан бўлса керак таржимон адиб асарлари руҳиятини, пафосини яхши ҳис этган. Маълумки, Ч. Айтматов ўз асарларида

асосан меҳнат, меҳнат кишиси, унинг ички дунёси, инсон ва замон, инсон руҳияти таҳлили ҳақида ёзган.

Таржимашуносликда икки тилни билган ҳар қандай инсон таржимон бўла олмайди деган қараш бор. Зеро, профессионал таржимон тилни билишдан ташқари маълум билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиши шарт. Бошқача айтганда уни касбий тайёргарлиги ёки бой тажрибаси бўлиши талаб этилади. Айтматов асарларининг ҳассос таржимони А.Рашидов юқорида санаб ўтилган барча сифатлар эгаси. Таржимонимиз матнларни адекват ўгиришга эришган. Асарларнинг оригинал ҳамда таржима вариантларини ўқисак, деярли тафовут сезмаймиз. У оригинал матнни ҳоҳ у қирғиз тилида бўлсин, ҳоҳ рус тилида чуқур ва тўла тушунади. Устозда турли типдаги матнларни тушуниш ҳамда қайта яратиш қобилияти бор. Асарларнинг таржима вариантларини ўқир эканмиз, уни ўз тилини ҳам мукамал билиши ва ҳис қилиши аён бўлади. Асарда келтирилган ибора ҳамда мақол-маталларнинг муқобилларини жуда ўринли топган. “Оқ кема” асарида Мўмин чолнинг эски қалпоғи муболаға қилинади. Айтматов чолнинг бош кийимлари қанчалик ҳароб эканлигини “допотопная войлочная шляпа” [1.20] ҳамда “допотопный овчиный тебетей” [1.20] деб тушунтиради. Маҳоратли устоз бу ўхшатишни жуда оригинал тарзда ўгирган. Тилимиздаги эскирганликни англатувчи маталлар сероблигидан унумли фойдаланиб, икки предметни бир ўхшатиш билан ёзган адибдан-да ўзиб, уни икки гўзал матал билан муболаға қилади. Мўминнинг қирғиз қалпоғини – “алмисоқдан қолган эски кийгиз қалпоқ”, телпагини бўлса, “ даққиюнусдан қолган эски тери тақия” [2.449] тарзида ифодалайди. Кўриниб турибдики, мазкур муболағаларнинг бари диний ривоятларга оид. Таржимонимиз қадим замондаги дунёни сув босиши воқеаси ўхшатишидан кўра тилимизда фаол қўлланиладиган “алмисоқ” , “даққиюнус” ибораларидан унумли фойдаланган. Таржимада оригинал тарзда қўлланилган бундай ибора ҳамда маталлар талайгина. “Оқ кема” қиссасида адиб қирғиндан омон қолган бола ва қизни тирик қолганликларини, етимчаларга ўрмонда ҳеч қандай маҳлуқ даф қилмаганини “недаром говорят у сироты семь судеб” [1.43] каби матал билан изоҳлайди. Рашидов ушбу маталнинг ўзбек тилидаги сон ва етимлик билан боғлиқ муқобил вариантини топган ҳамда “етимча етти кўча деб бекорга айтмаганлар” [2.467] тарзида ўгирган. Келтирилган маталлар маъноларида андак ўзгачалик бўлса-да, мазмун- моҳияти яқин.

Биз маҳоратли таржимон меҳнатларини эътироф этган ҳолда, таржималардаги баъзи жузий нуқсонларни айтиб ўтишни лозим топдик. Бу ҳаракатимизни фақатгина фанимиз учун холислик деб баҳолашингизни сўраймиз. Қирғизчадан ўгирилган асарларда қизиқ ходисани, яъни “таржимоннинг ёлғончи дўстлари”ни кузатишимиз

мумкин. Бизга маълумки, таржимоннинг ёлғончи дўстлари ёки тиллараро омонимлар – бу ёзилиши ва ўқилиши ўхшаш, умумий ўзакка келиб чиқишга эга, аммо маънолари ҳар хил сўзлардир. Мазкур ҳодиса матнни нотўғри тушунилишига ва хато ўгирилишига олиб келиши аниқ. Жамила асарида баъзи сўзлар шундай ўгирилган. Ҳикояда Дониёрни овулга келгани ҳамда қариялар унинг ота-боболари шу ерлик эканлигини аниқлашганликлари айтилади. Овулдошлари уни “Жаны тууган Данияр” дея ўзлариники эканини тан олгандай бўлишади. Келтирилган “тууган” сўзи русчага “родичь” тарзида тўғри таржима қилинган. Аммо, таржимонимиз бу сўзни “қариндош” деб эмас, балки “Дониёр дунёга янги келгандек бўлди.” каби изоҳлайди. “Сомон йўли” асаридаги “байкушим” [3.4] сўзида ҳам шундай англашмовчилик юз берган ва ўзбекчага “бойкушим” [2.29] тарзида тўғридан-тўғри таржима қилган. Мазкур сўз “боёқишим” деб ўгирилиши керак эди. Чунки, қирғизлар ҳам бойкушни хайрли санашмайди. Меҳрибон бувиларимиз ўзларининг суюкли набираларни бундай эркаламайдилар. “боёқиш” сўзи иккала тилда ҳам ғамхўр, мўмин инсонга нисбатан ишлатилади.

Адекват таржималар қилиш учун таржимонларимиз ўз устиларида мунтазам ишлашлари, оригинал тил эгалари билан жонли мулоқот қилишлари, тажрибаларини ошириб боришлари зарур. Шундай фазилатлар соҳиби Асил Рашидов даҳо адиб Айтматов асарлари таржимасида максимал муқобилликка эришган маҳоратли таржимон.

Адабиётлар:

1. Айтматов Чингиз. Повести и рассказы. – Ф. «Кыргызстан», 1974.
2. Айтматов, Чингиз. Танланган асарлар: Қиссалар. Т.: «Шарқ», 2016.
3. Айтматов Чынгыз. Чыгырмаларынын жыйнагы: II том. – Б.: «Улуу тоолор, 2014.
4. Асил Рашидов. Т.: (С) Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти., 1981.
5. <https://www.google.com/>

Texnik ijodkorlik faoliyatida produktiv va reproduktiv turlari.

Esonboyev Behzodbek Murodjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

"Transport logistikasi" kafedrsi stajyor o'qituvchisi

Email: behzodbek9711@mail.ru

tel: 99894-101-09-19

Abdullayev Zikrillo Hayrullo o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti - Bakalavr talabasi

@email: Zikrilloabdullayev69@gmail.com

tel:+998 95-474-87-42

ARTICLE INFO

Received: 11th January 2024

Accepted: 11th January 2024

Online: 12th January 2024

KALIT SO'ZLAR

Texnik ijodkorlik, ishlab chiqarish turlari, reproduktiv turlar, innovatsiya, ijodiy jarayon, muammolarni hal qilish, bilimlarni uzatish.

Texnik ijodkorlik-bu turli sohalarida innovatsiyalarni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydigan dinamik va ko'p qirrali jarayon. Ushbu sohada ishlab chiqarish va reproduktiv turlar tushunchalari ijodiy sayohatga ta'sir qiluvchi muhim tarkibiy qismlar sifatida paydo bo'ldi. Samarali turlar yangi g'oyalarni yaratishni o'z ichiga oladi, reproduktiv turlar esa mavjud echimlarni moslashtirish va takomillashtirishga qaratilgan. Ushbu maqola ushbu ikki turni ajratib olishga, ularning o'ziga xos xususiyatlariga va texnik ijodga jamoaviy ta'siriga oydinlik kiritishga qaratilgan.

Mahsuldor va reproduktiv turlarning o'zaro ta'sirini tushunish uchun mavjud adabiyotlar to'liq tahlil qilindi. Ko'pgina tadqiqotlar ikkala turning ijodiy jarayondagi ahamiyatini ta'kidlab, ularning muammolarni hal qilish va bilimlarni uzatishdagi tegishli rollarini ta'kidlaydi. Olimlarning ta'kidlashicha, ushbu turlar o'rtasidagi sog'lom muvozanat barqaror innovatsiyalar uchun juda muhimdir, ishlab chiqarish turlari yangi g'oyalarni boshlaydi va reproduktiv turlar ushbu tushunchalarni takomillashtiradi va amalga oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi ilmiy maqolalarni tizimli ko'rib chiqishni o'z ichiga olgan, amaliy tadqiqotlar va texnik ijodkorlik bo'yicha empirik tadqiqotlar. Psixologiya, muhandislik va biznesni o'z ichiga olgan turli fanlardan olingan topilmalarning sintezi ijodiy jarayonda samarali va reproduktiv turlarning rolini yaxlit tushunishga yordam berdi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola texnik ijodkorlikning nozik tomonlarini o'rganadi, mahsuldor va reproduktiv turlar o'rtasidagi ikkilikni o'rganadi. Keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali tadqiqot ushbu turlarning ijodiy jarayondagi roli bo'yicha turli istiqbollarni o'rganadi, qo'llaniladigan usullar, erishilgan natijalar va innovatsiyalarni rivojlantirish oqibatlari haqida tushuncha beradi. Maqola mahsuldor va reproduktiv turlarning o'zaro ta'siri haqidagi munozara bilan yakunlanadi va texnik ijodkorlikni oshirish bo'yicha takliflar beradi.

Texnik ijodkorlik sharoitida samarali va reproduktiv turlar o'rtasidagi bog'liqlik haqida so'rayotganga o'xshaysiz. "Mahsuldor" va "reproduktiv" atamaları turli sohalarda turli ma'nolarga ega bo'lishi mumkin bo'lsa-da, texnik ijodkorlik nuqtai nazaridan biz ushbu tushunchalarni quyidagicha o'rganishimiz mumkin:

Samarali Turlari:

- Texnik ijodkorlikning samarali turlari yangi g'oyalar, innovatsiyalar va echimlarni ishlab chiqarishda faol ishtirok etadigan shaxslarni anglatadi. Ushbu shaxslar ko'pincha ijodiy fikrlovchilar, muammolarni hal qiluvchilar va yangi texnologiyalar yoki jarayonlarning rivojlanishiga hissa qo'shuvchilardir.

Texnik ijodda samarali turlarning yaxshi tavsifini taqdim etdi. Ushbu shaxslar turli sohalarda innovatsiyalar va taraqqiyotni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Texnik ijodkorlikning samarali turlari bilan bog'liq bo'lgan ba'zi asosiy xususiyatlar va xususiyatlar:

- Ijodkorlik: mahsuldor turlar ijodiy fikrlashlari bilan mashhur. Ular qutidan tashqarida o'ylash, bir-biriga bog'liq bo'lmagan tushunchalarni bog'lash va original g'oyalarni taklif qilish qobiliyatiga ega.
- Masalalarni yechish: ular murakkab masalalarni yechishda ustunlik qiladi. Texnik muammolarni engib o'tish yoki mavjud jarayonlardagi muammolarni hal qilish bo'ladimi, samarali turlar samarali echimlarni topishda mohir.
- Innovatsion fikrlash: bu shaxslar innovatsiyalarga tabiiy moyillikka ega. Ular status-kvo bilan kifoyalanmaydilar va har doim yangi narsalarni yaxshilash yoki joriy etish yo'llarini izlaydilar.
- Qiziqish: mahsuldor turlar tabiatan qiziqarlidir. Ular narsalar qanday ishlashini tushunishga chinakam qiziqishadi va har doim yangi tushunchalar, texnologiyalar yoki metodologiyalarni o'rganishga intilishadi.
- Hamkorlik: ular ko'pincha kuchli individual ko'nikmalarga ega bo'lishsa-da, samarali turlar ham samarali hamkorlardir. Ular jamoaviy ishning qadrini tan olishadi va o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun boshqalar bilan ishlashga tayyor.
- Moslashuvchanlik: texnologiya va innovatsiyalarning tez o'zgaruvchan landshaftida moslashuvchanlik juda muhimdir. Samarali turlar yangi ma'lumotlarga, texnologiyalarga va muammolarga tezda moslasha oladi, bu ularning o'z sohaslarida dolzarbligini ta'minlaydi.
- Qat'iylilik: innovatsiya ko'pincha muvaffaqiyatsizlikka va to'siqlarga duch kelishni o'z ichiga oladi. Samarali turlar o'z maqsadlariga erishish uchun qiyinchiliklarni engib, qat'iyat va chidamlilikni namoyish etadi.
- Uzluksiz ta'lim: ular uzluksiz o'rganish tafakkuriga ega. Rasmiy ta'lim, o'z-o'zini o'rganish yoki amaliy tajriba orqali bo'lsin, samarali turlar har doim o'z bilimlarini kengaytirishga va o'z sohasidagi so'nggi o'zgarishlar to'g'risida xabardor bo'lishga intiladi.
- Samarali muloqot: o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun samarali turlar samarali muloqot qilishlari kerak. Murakkab texnik tushunchalarni kengroq

- auditoriyaga etkazish yoki fanlararo jamoalar bilan hamkorlik qilish bo'ladimi, kuchli muloqot qobiliyatlari juda muhimdir.
- Axloqiy mulohazalar: texnik ijodkorlikda axloqiy ta'sirlarni hisobga olish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Samarali turlar o'zlarining innovatsiyalarining jamiyatga potentsial ta'sirini yodda tutadilar va axloqiy me'yorlarga mos keladigan echimlarni ishlab chiqishga intilishadi.

Umuman olganda, texnik ijodkorlikning samarali turlari o'zlarining noyob ko'nikmalarini, istiqbollari va innovatsiyalarga intilishlarini qo'llash orqali texnologiya, fan va turli sohalarning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

- Ular tanqidiy fikrlash, analitik fikrlash va bir-biriga bog'liq bo'lmagan tushunchalarni bog'lash qobiliyati kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish turlari takomillashtirish va innovatsiyalar uchun imkoniyatlarni izlashda faoldir.

Reproduktiv Turlari:

- Reproductiv turlar, shu nuqtai nazardan, mavjud texnologiyalar yoki echimlarni amalga oshirish va takrorlashda malakali shaxslarga murojaat qilishi mumkin. Ushbu shaxslar belgilangan usullarni qo'llashda, protseduralarga rioya qilishda va vazifalarning samarali bajarilishini ta'minlashda ustundirlar.

- Ular kuchli texnik ko'nikmalarga, tafsilotlarga e'tibor berishga va mavjud dizaynlarni takrorlash yoki takomillashtirish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Reproductiv turlar innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va kengaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ishlab chiqarish va reproductiv turlarning o'zaro ta'siri texnik ijodkorlikning muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Bu erda ular bir-birini to'ldiradi mumkin qilib:

- Hamkorlik: mahsuldor va reproductiv turlar samarali hamkorlik qilishi mumkin. Samarali shaxslar yangi g'oyalar va tushunchalarni yaratadilar, reproductiv shaxslar esa ushbu g'oyalarni amaliy va o'lchovli tarzda amalga oshirish orqali amalga oshiradilar.

- Innovatsion quvur liniyasi: ishlab chiqarish turlari yangi kontseptsiyalarni yaratish orqali innovatsion quvurni boshlaydi va reproductiv turlar ushbu g'oyalarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va amalga oshirish bosqichlari orqali uzluksiz oqishini ta'minlaydi.

- Doimiy takomillashtirish: reproductiv turlar mavjud texnologiyalarni takomillashtirish va takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi, ularni yanada samarali va ishonchli qiladi. Boshqa tomondan, mahsuldor turlar yangi g'oyalarni kiritish orqali mumkin bo'lgan chegaralarni oshirishga qaratilgan.

Dinamik va muvaffaqiyatli texnik muhitda ikkala tur ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish va reproductiv turlar o'rtasidagi sinergiya innovatsiyalar va amaliy qo'llanmalar o'rtasidagi muvozanatni keltirib chiqarishi, texnik sohalarda barqaror taraqqiyot va rivojlanishni boshqarishi mumkin.

Muhokama bo'limida maqola texnik ijodda samarali va reproductiv turlarning

birgalikda yashashining oqibatlarini o'rganadi. Ushbu turlarni muvozanatlash bilan bog'liq muammolarni va tashkilotlarning ijodiy jarayonning ikkala jihatini ham rivojlantiradigan muhitni qanday rivojlantirishi mumkinligini o'rganadi. Muhokamada, shuningdek, tashkiliy madaniyat, etakchilik va fanlararo hamkorlik kabi tashqi omillarning samarali va reproduktiv turlarning namoyon bo'lishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Xulosa va takliflar:

Adabiyotlar tahlili va natijalariga asoslanib, maqola barqaror texnik ijodkorlik uchun samarali va reproduktiv turlarning uyg'un integratsiyasi muhim ahamiyatga ega degan xulosaga keladi. Tashkilotlar innovatsion fikrlashni ham, g'oyalarni amaliy amalga oshirishni ham qadrlaydigan madaniyatni qabul qilishga da'vat etiladi. Bundan tashqari, fanlararo hamkorlikni rivojlantirish va uzluksiz ta'lim uchun resurslar bilan ta'minlash ushbu turlar o'rtasidagi sinergiyani kuchaytirishi va natijada yanada mustahkam va samarali ijodiy jarayonga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola ishlab chiqarish va reproduktiv turlar o'rtasidagi dixotomiyani nozik tushunishni taklif qilish orqali texnik ijodkorlik bo'yicha davom etayotgan nutqqa hissa qo'shadi. Innovatsiya manzarasi rivojlanishda davom etar ekan, ikkala turning kuchli tomonlarini tan olish va ulardan foydalanish texnik ijodkorlikning yangi sohalarini ochish va turli sohalarda yutuqlarni boshqarish uchun juda muhimdir.

Adabiyotlar.

1. Auernhammer, J. M. (2012). *Autopoietic organisation of knowledge, creativity and innovation : a case study of the automotive manufacturer Daimler AG*. Edinburgh Napier, University, Edinburgh. <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=1&uin=uk.bl.ethos.580699> British Library.
2. Auernhammer, J. M. (2020). Design Research in Innovation Management: a pragmatic and human-centered approach. *R&D Management*, 50(3), 412-428. doi:<https://doi.org/10.1111/radm.12409>
3. Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. New York: HarperCollins.
4. Burton, R. M., Obel, B., & Håkonsson, D. D. (2015). *Organizational Design: A Step-by-Step Approach*. Cambridge: Cambridge University Press
5. Csikszentmihalyi, M. (2014). Society, Culture, and Person: A Systems View of Creativity. In M. Csikszentmihalyi (Ed.), *The Systems Model of Creativity: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi* (pp. 47-61). Dordrecht: Springer Netherlands.
6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. doi:10.1207/S15327965PLI1104_01
7. Kelley, T., & Kelley, D. (2013). *Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All*. New York: Crown Publishing Group.

PIRLS XALQARO TALABLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

G'aniyeva Nilufaroy

ADPIning "Pedagogika" fakulteti
BT yo'nalishi 3-bosqich 302-guruh talabasi

ARTICLE INFO

Received: 16th January 2024

Accepted: 16th January 2024

Online: 16th January 2024

KALIT SO'ZLAR

Xalqaro baholash dasturlari,
PIRLS, ta'lim sifatini baholash
milliy markazi, o'qish
savodxonligi, tushunish
darajasi, ta'lim tizimi.

ANNOTATSIYA

Maqolada xalqaro baholash dasturi pirlsning mazmun mohiyati, talablari va o'qish savodxonligini rivojlantirishdagi o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat hisoblanadi.

PIRLS [Progres in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish] – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish darajasini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan.

PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilashda ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan tahlillarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda.

O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matni sharhlashga yordam beradi. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni "badiiy tajriba orttirish", "axborotni olish va undan foydalanish"ga qaratiladi. O'z navbatida,

ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi.

Bular:

-diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni toppish;

-to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;

-kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;

-g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish.

PIRLS xalqaro baholash dasturida 4-sinf o'quvchilari qatnashadilar. Savollar ham shu yosh doirasida tuziladi va ular uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlar ham kiritiladi.

PIRLS tadqiqotida o'qish savodxonligining darajalari quyidagicha tavsiflanadi:

Eng yuqori daraja (625 ball va undan yuqori) – O'quvchilar matnni yaxlit o'zlashtira oladi va ayni paytda uning alohida qismlarini bir-biri bilan bog'liq holda tushunadi. Muallifning g'oyasini izohlashda o'z fikrini asoslash uchun matnga tayana oladi.

Yuqori daraja (550 ball) – O'quvchilar matnning ahamiyatli xabarlarini tushunadi, matnga asoslanib o'z xulosalarini chiqaradi, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera oladi, uning ayrim til xususiyatlariga e'tibor qarata oladi.

O'rta daraja (475 ball) – O'quvchilar matndan axborot topa oladi, matn shakli va tilining ba'zi xususiyatlaridan foydalanib, matnga asosan o'z xulosalarini chiqaradi.

Quyi daraja (400 ball) – O'quvchilar matnda aniq berilgan va cheklash oson bo'lgan xabarni ajratib oladi.

PIRLS xalqaro tadqiqoti o'qish savodxonligini tadqiq etishda Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) o'quvchilarning matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash tadqiqotiga (Trends in International Mathematics and Science Study–TIMSS) qo'shimcha tarzda ishlab chiqilgan. PIRLS xalqaro tadqiqoti o'qish savodxonligini tadqiq etishda Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) Boston kollejida olib boriladigan TIMSS va PIRLS xalqaro tadqiqot markazi tomonidan IEA xalqaro assotsiatsiyasining Amsterdam va Gamburg shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi. O'qish savodxonligining rivojlanishi har bir o'quvchining o'sib-ulg'ayishi, ta'lim olishi va kundalik hayotida muhim ahamiyat kasb etgani bois, o'qish savodxonligini tadqiq etishda Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) qariyb 60 yil mobaynida o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini muntazam ravishda xalqaro miqyosda baholab, ularning o'qib o'rganishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqda. Ushbu assotsiatsiya (IEA) turli ta'lim tizimiga ega ishtirokchi mamlakatlarda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni yanada teran tushunish maqsadida 1960-yillarda ta'lim sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni xalqaro miqyosda qiyosiy tahlil qiluvchi hukumat agentliklari va milliy tadqiqot institutlaridan tashkil topgan

“PIRLS 2021 Baholash qamrov doirasi.”

Har bir PIRLS baholash tadqiqoti ota-onalar yoki vasiylar, maktablar, o'qituvchilar, mamlakatlar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan qator so'rovnoma hamda o'quvchilarning o'qib o'zlashtirish ko'nikmalarini baholashdagi o'zgarishlarni zamonaviy tarzda tahlil qiladigan ayni shu an'anani davom ettiradi. O'quvchilarning o'qishni o'rganish va ta'lim olishdagi imkoniyatlari haqidagi so'rovnoma ma'lumotlari erishilgan natijalarni talqin qilish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Biz bilamizki, maktablarda darsliklar yangilanmoqda. Yangi darsliklar yangicha g'oyalar, yangicha yo'nalish asosida tuzilmoqda. Bunda xalqaro baholash dasturlariga javob beruvchi mashqlar, topshiriqlar ham berilgan. Bu esa bizning yangi avlod kelgusidagi tadqiqotlardan yaxshi natijalarga erishishiga yordam beradi. Biz o'qituvchilarning vazifamiz esa o'quvchilarni to'g'ri yo'naltirish, ularning dunyoqarashini, fikrlash doirasini kengaytirishda ko'maklashish. Boshlang'ich sinflarni o'qitishni boshlaganda dars davomida o'quvchilarga o'qib tushunish savodxonligini ham rivojlantirib borishimiz zarur.

O'qish savodxonligi-shaxs o'zining bilim va salohatiyani rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish maqsadiga erishishi yo'lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati ham hisoblanadi. Boshlang'ich[2] savodxonlik tushunchasi o'qish va yozishni dastlabki o'rganish uchun ishlatiladi. Savod o'rgatish jarayonidagi o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarga tovush va harflarni tanishtirish ularni to'g'ri talaffuzini o'rgatish orqali bolalarda to'g'ri, ongli, ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek o'quvchilar lug'atini boyitish, bog'lanishli nutqini o'stirish, bilimni boyitish, tafakkurini shakllantirish, eshitish, qabul qilish sezgisini o'stirishda ham ma'suliyatligi bilan alohida o'rin tutadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda ta'lim olish imkoniyati savodxonlikka bog'liq bo'ladi. Boshlang'ich[3] sinf o'quvchilarida matnni o'qish va tushunish malakasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Matnni o'qish va tushunishga o'quvchilar 1-sinf dan boshlab o'rgatiladi. Ularni xalqaro baholash darajasini belgilovchi PIRLSga qanday tayyorlash kerak degan savol tug'ilishi tabiiy.

[2] Karima Qosimova, Safo Matjonov “ Ona tili o'qitish metodikasi” Toshkent “Nosir” nashr 2009

[3] JDPI o'qituvchisi Abduraxmonova Dinora “ Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS dasturiga o'rgatish”.

Boshlang'ich sinf darsliklari va internetdan o'quvchining yoshiga mos kichik hikoya va ertaklarni, she'rlarni yoki axborot matnlarini olib, o'qish darslarida hamda darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlarda matnni ifodali o'qish, matnning mazmunini tushunish malakalari shakllantirilib boriladi. Ayrim matnlar uyga vazifa qilib ham berilishi mumkin. Berilgan topshiriq matnlari asosida keyingi dars mashg'ulotida savol-javob va tahlillar o'tkaziladi. Matnni o'qigach, o'quvchilar matn mazmunini tushunish, xulosalar

chiqarish, matn mazmunini tushuntirib berish, ma'lumotlarni izohlash, tahlil qilish, matn mazmunini baholash, matnda berilgan so'zlarni tahlil qilish, matn qurilishi yuzasidan berilgan savollarga javob bera olish ko'nikmalariga ko'ra tafsiflanadi.

PIRLS dasturida 4-sinf o'quvchilarining an'anaviy matnlarni tez, ravon, ifodali o'qiy olishi emas, balki darslikdan tashqari berilgan matnlarni o'qib, uni qanchalik tushunishi va talqin qila olishi hamda fikrlarini ravon tilda yozma bayon eta olish ko'nikmalari baholanadi.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda biz pedagoglar uchun bugungi kunda juda ko'p vazifalar yuklatilgan, shu jumladan pedagogik maxoratga ega bo'lish, axborot texnologiyalaridan foydalana olish, bola psixologiyasini bilish va darsning samaradorligini oshirish uchun turli xil metodlardan foydalana olish kerak. Shulardan xulosa chiqargan holda o'qish savodxonligini oshirish uchun ham dars davomida PIRLS savollariga tayyorlab boorish zarur. O'qish darslarida, ona tili darslarida biror hikoya yoki ertakni o'quvchilar o'qigandan so'ng mustaqil fikrlarini doimiy eshitib boorish kerak va bu ham o'z navbatida o'quvchi agar noto'g'ri fikrlayotgan bo'lsa sinfdoshlarining yoki o'qituvchining to'g'ri fikrlarini eshitib o'zi uchun kerakli xulosalarni oladi. Chunki har bir o'quvchining fikrlash doirasi, dunyoqarashi har xil bo'ladi. Shu jumladan o'quvchilarning dunyoqarashini o'stirish, bilim ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida badiiy kitoblarni tavsiya qilish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bolaning ongini o'sishiga va o'qib tushunish qobiliyatini rivojlanishiga ham katta yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "PIRLS 2021 Baholash qamrov doirasi."
2. Karima Qosimova, Safo Matjonov " Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent "Nosir" nashr 2009
3. JDPI o'qituvchisi Abduraxmonova Dinora " Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS dasturiga o'rgatish".

Internet ma'lumotlari

1. Wikipedia.uz
2. Buxdu.Uz
3. Gazeta.uz
4. Ta'lim sifati. PIRLS tadqiqoti telegram kanali

PROFESSIONAL TA'LIM MUAMMOLARINING NAZARIY TAHLILI

Jo'rayeva Gulxayo Sabirovna

Nordik xalqaro universiteti magistr-talabasi

ARTICLE INFO

Received: 22th January 2024

Accepted: 22th January 2024

Online: 22th January 2024

KALIT SO'ZLAR

professional ta'lim, ta'lim,
kasbiy ta'lim, pedagogik, ta'lim
jarayoni, davlat ta'lim standarti,
bozor iqtisodiyoti, tarbiya,
kasbiy kompetensiya, kasbiy
faoliyat.

ANNOTATSIYA

Professional ta'lim muammolarini nazariy tahlil qilganda, davlat qonunchiligi va standart talablari bilan belgilanadigan kontseptual asoslarga asoslanishi kerak bo'lgan, o'quv jarayonini boshqarish tizimini qayta ko'rib chiqish zarurligini aniqlashga imkon beradi. Professional ta'lim tadqiqotlarining nazariy tahlili bu erdagi muammosi va uning echimlariga qanchalik chuqur e'tibor berilishini aniqlashga imkon beradi.

Professional ta'limi tizimini modernizatsiya qilish sharoitida muassasalar rahbarlari oldiga ta'limining Davlat ta'lim standarti (keyingi o'rinlarda – DTS)da belgilangan talablarga javob beradigan natijalarga erishish uchun ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha yangi vazifalar qo'yilmoqda. Ushbu turdagi muammolarni hal qilish professional ta'lim tashkilotlarda o'quv jarayonini boshqarish tizimiga yangi, ortib borayotgan talablarni qo'yadi va o'quv faoliyatida o'quv jarayonini rejalashtirish va amalga oshirishda boshqaruv qarorlarini qabul qilish amaliyotiga yondashuvni o'zgartirish zarurligini belgilaydi, bu esa mehnat bozori talablari va ta'lim xizmatlari iste'molchilarining talablarini to'liq qondiradi.

Professional ta'lim tashkilotlarining rivojlanishi va faoliyatining boshqaruvi "ta'lim sifati va samaradorligini, innovatsion komponentni, mintaqaviy biznes va iqtisodiyotni mustahkamlash, ta'limning turli darajalari o'rtasidagi hamkorlikni oshirish maqsadida ta'lim tizimidagi o'zgarishlarga faol javob berishi kerak." [1]. Shu munosabat bilan professional ta'lim muammolarini nazariy tahlil qilish zarur.

Professional ta'lim bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni nazariy tahlil qilinganda, bugungi kunda professional ta'lim muammosiga katta e'tibor berilayotganligi aniqlandi.

Professional ta'limning uzluksizligi masalalari B.S.Gershunskiy, T.P. Shamova asarlarida ko'rib chiqilgan;

P.R.Atutova, S.Ya.Batisheva, S.G.Vershlovskiyning tadqiqotlari mehnat ta'limi va shu orqali yoshlarni tarbiyalash muammolariga bag'ishlangan;

E.F.Zeer, A.Ya.Nain, A.Ya.Jurkin o'z asarlarida shaxslarni kasbiy tayyorlash yo'nalishlari haqida ta'kidlab o'tgan bo'lib, V.I.Kondruxa, F.N.Klyueva, S.A.Maxnovskiy va boshqalarning tadqiqotlari professional ta'lim

muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarliklari mazmuniga bag'ishlangan.

Olimlarning tadqiqot ishlarida professional ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi, ya'ni:

- ijodiy faoliyat va o'qituvchining pedagogik mahorati, ta'lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy mahorati o'rtasidagi bog'liqlik (L.A.Baykova, V.I. Zagvyazinskiy), N.V.Kuzmina, Y.L.Lvova, V.V.Popov, I.P.Rachenko, V.A.Suxomlinskiy va boshqalar);

- professional ta'lim amaliyotiga pedagogika nazariyasini joriy etish (G.G.Ibragimov, V.N.Kabush, I.P.Kartashov, V.N.Kotlyar, V.V.Kraevskiy va boshqalar);

- professional ta'lim tashkilotlari o'qituvchilari va talabalarining malakaviy amaliyotiga mehnatni ilmiy tashkil etish tamoyillarini joriy etish (Yu.K.Babanskiy, V.D.Lutanskiy, S.Yu.Malgina, M.M.Potashnik, P.G.Pshebilskiy va boshqalar);

- professional ta'lim tizimi faoliyatining mazmun jihati nazariyasini ishlab chiqish (T.G.Braje, J.L.Vitlin, R.G.Garifullin, V.M.Demin, M.M.Zaborshchikova, V.E.Kovlyakova, N.A.Kutorgo, N.N.Lobanova, V.E.Peron, A.E.Mavron, E.V.Pershanina, S.P.Polutina, L.A.Simonova, T.M.Simonova, E.K.Turkina, S.S.Firaner va boshqalar).

Ko'rib chiqilayotgan masalaga bag'ishlangan tadqiqotlarda "ta'lim jarayoni" tushunchasining boshqacha talqini mavjudligi sababli, ushbu ish uchun uning semantikasini aniqlab olish kerak.

G.M. Qodjaspirovaning pedagogik lug'atida ta'kidlashicha, "ta'lim jarayoni" tushunchasi "davlat ta'lim standartiga muvofiq ta'lim, tarbiya va shaxs kamoloti muammolarini hal qilishga qaratilgan ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash jarayonlari yig'indisi" [2] deb qaraladi.

M.Yu.Oleshkov va V.M. Uvarov ta'lim jarayonini "shaxsning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlaydigan, maqsadli ta'lim va tarbiyaning shaxsiy ahamiyatli usullarini qo'llash orqali har bir o'quvchining sub'ektiv tajribasini ochib berish va undan foydalanishga asoslangan dialektik o'zaro bog'liq bo'lgan kognitiv faollik va o'qitish tizimi" deb ta'riflaydi [3].

S.M. Vishnyakova "Kasb-hunar ta'limi. Asosiy tushunchalar, atamalar, aktual leksika" deb nomlangan ishida ta'lim jarayonining mazmunini "ijtimoiy-madaniy tajribani uzatish va rivojlantirish, shuningdek uni boyitish qobiliyatini shakllantirish" sifatida aks ettiradi. Svetlana Markovna "ta'lim jarayoni" ta'lim yoki pedagogik jarayondan ko'ra kengroq tushuncha bo'lib rasmiy va norasmiy ta'lim bilan bog'liq va ta'lim zinapoyasining ko'tarilish pog'onasidan o'tishi bilan u yoki bu yo'l bilan bog'liq bo'lgan voqeliklarning umumiyligini aks ettirishini ta'kidlaydi" [4].

"Ta'lim jarayoni" tushunchasini aniqlaganda shuni hisobga olish kerakki, "O'zbekiston Respublikasida ta'lim to'g'risida"gi qonunda ta'lim "ta'lim va tarbiyaning yagona maqsadli jarayoni" deb atalib u "Shaxsning intellektual, ma'naviy, axloqiy, ijodiy, jismoniy va (yoki) kasbiy rivojlanishi uchun, uning

ta'lim ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish uchun ma'lum hajmdagi va murakkablikdagi bilim, qobiliyat, ko'nikma, qadriyatlar, tajriba va kompetentsiyalar yig'indisi" deb tushuniladi [5].

Shuni ham ta'kidlash joizki, professional ta'limning davlat ta'lim standartlari "ma'lum bir darajadagi ta'lim, kasb, mutaxassislikga qo'yiladigan majburiy talablar majmuining natijasini tavsiflaydi shuningdek, mutaxassisning kasbiy faoliyatning muayyan turlarini bajarishga tayyorligini tavsiflovchi bilim, ko'nikma, amaliy tajriba, umumiy va kasbiy kompetensiyalar hajmini belgilaydi [5].

Shunday qilib, ushbu tadqiqotda "ta'lim jarayoni" davlat hujjatlariga muvofiq bilim, ko'nikma, amaliy tajribani uzatish va o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha harakatlar majmui sifatida tushuniladi, bu esa kasbiy faoliyat, shuningdek, fuqarolar va mehnat bozorining ta'lim ehtiyojlari va manfaatlarini qondirishni amalga oshirishga imkon beradi.

Professional ta'lim muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlarda mamlakatimiz iqtisodiyotida katta o'zgarishlar ro'y berganligi va rejali ta'limdan bozorga o'tganligi munosabati bilan professional ta'limni isloh qilish zarurati asoslab berilgan, bu esa uni mintaqqa iqtisodiyotining yangi talablarga muvofiq o'zgartirish imkonini beradi.

V.I. Kondrux, S.A. Maxnovskiy o'z asarlarida "turli darajadagi kasbiy ta'limning holati uning tarkibiy qismlarining ba'zi bir nomuvofiqligi, masalan, kasbiy ta'limning uzluksizligi tamoyilining buzilishi bilan tavsiflanadi" deb ta'kidlaydi [6].

Shuningdek, professional ta'lim tizimidagi salbiy tendentsiyalar qatoriga amaliyotchi-tadqiqotchilar "hali ham professional ta'limda bo'lajak mutaxassisni shakllantirish jarayoni markaziga pedagogik jarayonlarning o'ziga xos ob'yekti bo'lib turgan o'quvchi shaxsi qo'yilmaganligini ham kiritishadi" [7]. Professional ta'limdagi muammolarni aniqlash uchun professional ta'lim tizimining rivojlanishini tahlil qilish zarur.

Professional ta'lim tashkilotlaridagi o'quv jarayonining xususiyatlarini tahlil qilish bizga ushbu jarayonni isloh qilish yo'nalishini, ya'ni talabalarning o'quv jarayonini "ijtimoiy tartib, ijtimoiy ehtiyojlar, talablarga va mintaqaning madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olishning maksimal darajasida mos ravishda qayta qurish" imkonini beradi.

Professional ta'lim tizimini muvaffaqiyatli rivojlantirishning asosiy sharti "mehnat bozorining zamonaviy talablaridan kelib chiqqan holda professional ta'lim tuzilmasi va mazmunini majburiy qayta ko'rib chiqish va professional ta'lim boshqaruvini modernizatsiya qilish" ekanligi belgilab qo'yildi. Shu bilan birga, professional ta'lim tizimida boshqaruvni o'zgartirish "barcha boshqa yo'nalishlarning amalga oshirilishini ta'minlashga qodir bo'lgan strategiyaning tizimni tashkil etuvchi vazifasi sifatida" tushuniladi.

Professional ta'lim tizimida mutaxassislarni samarali tayyorlash uchun tizimning kadrlar salohiyatiga muhim o'rin berilgan. Shuningdek, pedagogik kadrlar tomonidan yangi ta'lim texnologiyalarini, jumladan, ishlab chiqarish

texnologiyalarini doimiy takomillashtirish va o'zlashtirish orqali kasbiy ta'limning yangi darajasini shakllantirish mumkinligi qayd etilgan. Ta'lim tashkiloti professor-o'qituvchilari malakasini oshirishda o'qituvchilarni ish joyida o'qitish imkoniyatlari, shuningdek, iqtisodiyotning real sektori xodimlarini pedagogik faoliyatga jalb qilish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilishi kerak.

Mutaxassislar tayyorlashning yangi tizimida o'ziga qo'yilgan ishlab chiqarish vazifalarini bajarishga tayyor bo'lgan mutaxassisni tayyorlash samaradorligini oshirish uchun amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim ulushini oshirishga katta e'tibor qaratish lozim.

Professional ta'lim tizimida davlat qonunchiligiga muvofiq, ta'lim muassasalari oldida Davlat standarti va "O'zbekiston Respublikasida ta'lim to'g'risida"gi qonun, shuningdek mehnat bozorlari talablariga muvofiq samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlovchi ta'lim muassasalarining tashkiliy tuzilmasini tahlil qilish zaruriyati paydo bo'ldi. Shuningdek, ta'lim tashkilotining funktsional tuzilmasidan jarayonli tuzilmaga o'tish davrida ta'lim tashkilotlari faoliyatini yangi sharoitlarda amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish kerak, xususan:

1) yetakchi boshqaruv faoliyatini aniqlash, ta'lim tashkilotining asosiy jarayonlarini shakllantirish va tavsiflash, jarayonlar samaradorligi mezonlarini ishlab chiqish;

2) jarayonlarni boshqarish doirasida ta'lim tashkilotlarining tashkiliy va boshqaruv tuzilmasini loyihalash;

3) ta'lim tashkilotining funktsional tuzilmasidan jarayonli tuzilmaga o'tishni uslubiy va me'yoriy ta'minlash:

- "Pedagogik xodimlarning mehnati va ish haqini tashkil etish to'g'risidagi nizam" loyihasini ishlab chiqish va hokazo.

- ta'lim tashkiloti shtat jadvali loyihasini ishlab chiqish.

- pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazishni tashkil etish, ta'lim tashkiloti faoliyati samaradorligini baholash mezonlariga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha tavsiyalar tayyorlash.

Shu munosabat bilan ta'lim tashkilotlarining tashkiliy va boshqaruv tuzilmasini jarayonlarni boshqarish doirasida loyihalash zarur.

Professional ta'limning DTSlarini samarali amalga oshirish va ta'lim natijalariga erishish uchun shart-sharoitlarni yaratish, xususan, ta'lim tashkilotlarida amalga oshirilayotgan yo'nalishlar bo'yicha asosiy kasbiy ta'lim dasturlarining o'zgaruvchan qismini shakllantirish bo'yicha nizomlarni ishlab chiqish; shablonlarni va ta'limni rejalashtirish hujjatlarining yagona shakllarini ishlab chiqish. Ta'lim tashkilotlari xodimlarining malakasini oshirish kurslarini quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tashkil etish:

1. Kasbiy standartlar talablari va mehnat bozori talablarini ta'lim natijalariga o'tkazish.

2. Kollejning ta'lim xizmatlari bozorida joylashish strategiyasini amalga oshirish.

3. Qabul kompaniyasini tashkil etish.
 4. Litsenziyalash va akkreditatsiya jarayonlarini ta'minlash.
 5. Ta'lim dasturlarini kasbiy standartlar talablariga va mehnat bozori talablariga moslashtirish.
 6. Talabalar uchun ta'lim natijalariga erishish uchun individual kasbiy va shaxsiy traektoriyani tashkil etish.
 7. Ta'lim natijalarini baholashni tashkil etish.
 8. Resurslarni shakllantirish va rivojlantirish (axborot, kadrlar, moddiy-texnik ta'minot, moliyaviy).
- Shunday qilib, professional ta'lim tizimidagi muammolarini nazariy tahlil qilish ushbu darajadagi ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonini boshqarish tizimini qayta ko'rib chiqish zarurligini aniqlashga imkon beradi, bu esa davlat qonunchiligi va DTS talablariga binoan belgilanadigan kontseptual asoslarga ko'ra qurilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Коротков, Э.М. Качество образования: формирование, факторы и оценка, управление [Текст] / Э.М. Коротков. - М. : ГУУ, 2002. - 150 с
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М.: Академия, 2005. - 173с.
3. Куторго, Н.А. Модульно - компетентностная технология реализации стандарта СПО в колледже [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : / Н.А. Куторго. М. : Федеральный институт развития образования. - 2014. - 240с.
4. Бухарова, Г.Д. Системы образования: учебное пособие. [Текст] / Г.Д. Бухарова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.-475 с.
5. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
6. Ковлякова, В.Е. Оценка качества среднего профессионального образования в рамках государственного контроля [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : / В.Е. Ковлякова. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. - 209 с
7. Беленький, П.П. Модель построения образовательного процесса в учреждении среднего профессионального образования на основе новых информационных технологий [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : / П.П. Беленький. - Москва : Институт развития профессионального образования, 2006. - 208 с.
8. Бобков, В.Н. Кризис образования и науки в России главный тормоз в ее переходе на стратегию инновационного развития [Текст] / В.Н. Бобков, А.И. Субетто. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. - 40 с.

MOLIYAVIY GLOBALLASHUV JARAYONIDA XALQARO MOLIYAVIY BOZORNING BIZNES TENDENSIYALARI

Boyev Bekzod Juraql og'li

Toshkent moliya instituti "Bank ishi" fakulteti dekan muovini, PhD.

Oltiyeva Salomat Kodirovna

Toshkent moliya instituti "Bank ishi" fakulteti BIA-74 guruh talabasi.

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2024

Accepted: 26th January 2024

Online: 26th January 2024

KALIT SO'ZLAR

moliya bozori, fond bozori, transmilliy korporatsiyalar, xalqaro moliyaviy munosabatlar.

ANNOTATSIYA

Moliya bozori bo'sh mablag'larni safarbar etib, ularni moliyaviy resurslarga, aholi qo'lidagi harakatsiz pulni daromad keltiruvchi manbaga aylantiradi. Depozitlar, veksellar, valyuta, aksiya, obligatsiya, derivativ (hosilaviy qimmatli qog'ozlar) va sug'urta bozorlarini o'z ichiga oladigan moliya bozori odatda iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Moliya bozorini taraqqiy toptirish, raqobat muhitini yaxshilash, moliyaviy boshqaruvning yangi turlarini qo'llashga ko'maklashish, xo'jalik yurituvchi subyektlarga investitsiyalarni jalb qilish bilan birga qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish orqali ijtimoiy muammolarni ham hal etishga xizmat qiladi.

KIRISH Korporativ boshqaruvning moliyaviy bozorlar faoliyatini tashkil qilish bilan bog'liq xalqaro modellari keng tadqiq etilganligiga qaramasdan, mazkur ilmiy va amaliy tajriba mamlakatimiz iqtisodiyoti real sektorida amalda sust qo'llanilmoqda. Oqibatda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida korporativ boshqaruv shartlari yetarlicha bajarilmayapti. Moliya bozori likvidligi talabdagidek emasligi ikkilamchi bozor samaradorligining mavjud holati aholi va qimmatli qog'ozlar bozori boshqa ishtirokchilarining moliya bozoridagi faoliyatini susaytirmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy tushunchalarni mohiyatini olimlar, ekspertlar tomonidan tortishuvlar, ilmiy-nazariy jihatdan qarashlar, o'sha davr g'oyalari bilan uyg'unlashgan, uni bajaradigan funksiyalari, tamoyillari, o'ziga xos xususiyatlari, xarakterli tomonlari, bozor segmentlari orqali hamda ularning ishtirokchilari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar nuqtai nazaridan yanada chuqurroq ilmiy asoslab berish takomillashib bir tizimga keltirilmoqda, zamon talablari va fundamental omillarga mos holda u ilmiy jihatdan asoslangan holda rivojlantirib borilmoqda.

Xususan, xalqaro moliya bozorining iqtisodiy mohiyatini turli davrlarda yashab o'tgan iqtisodchi olimlar tomonidan turli xil g'oyalari orqali nazariyalar yaratilgan. Lekin, har bir iqtisodiy kategoriyalar doimiy ravishda zamonaviy omillar asosida takomillashib boradi. Xalqaro moliya bozori ham

hozirgi kunda qo'shimcha tarzda noan'anaviy zamonaviy yangi va xilma-xil funksiyalarni bajarmoqda. Shu nuqtai nazardan uning iqtisodiy mohiyatini bir nechta iqtisodchi olimlarning nazariy ilmiy qarashlarini, hozirgi zamonaviy omillarni va boshqa o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda chuqurroq o'rganib chiqish mavzuning dolzarbligini bildiradi.

ADABIYOTLAR SHARXI

Turli mualliflar xalqaro moliya bozori atamasini bir xilda izohlamaydilar. Ko'pincha ushbu tushunchadan ko'plikda: xalqaro moliya bozorlari ko'rinishida foydalaniladi. Bundan tashqari, xalqaro moliya bozorini jahon ssuda kapitali bozori tushunchasiga o'xshatish uchrab turadi. Xalqaro moliya bozori atamasining turli izohlardagi qat'iy farqi uning keng yoki tor ma'nodagi izohi hisoblanadi. Bunda keng yoki tor ma'nodagi izohi ham turlicha tushuniladi. Masalan, taniqli olim L.N.Krasavinaning qayd etishicha, "Xalqaro moliya bozorlari keng ma'noda - mamlakatlar orasida pulli kapitallarning akumulatsiyasi va qayta taqsimotini ta'minlovchi bozor munosabatlari sohasidir. Mohiyatan, bu tushuncha xalqaro moliya bitimlari shartlarini belgilovchi uning ishtirokchilari manfaatlarining o'zaro ta'sirini anglatadi. Xalqaro moliya bozori tor ma'noda fond bozori, ya'ni qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar bozoridir" [1]. Shuningdek, Krasavina xalqaro moliya bozorlari tuzilmasini milliy hamda xalqaro darajadagi ishtirokchilar bilan o'zaro bog'liqlikda taqdim egan (1-jadval).

1-jadval

Xalqaro moliya bozorlari tuzilmasi va ishtirokchilari

Milliy ishtirokchilar	Bozor tuzilmasi	Xalqaro ishtirokchilar
1	2	3
Korporatsiyalar	Valyuta bozorlari, shu jumladan yevrovalyuta bozori	Xalqaro korporatsiyalar, TMK
Banklar va ixtisoslashtirilgan kreditmoliya institutlari, shu jumladan sug'urta kompaniyalari	Ssuda kapitallari bozorlari: a) pul bozori; b) kapitallar bozori; c) yevrobozor	Xalqaro banklar, TMK, ixtisoslashtirilgan kredit- moliya institutlari, shu jumladan sug'urta kompaniyalari
Fond va tovar birjalari	Fond bozorlari	Yirik fond va tovar birjalari Xalqaro valyutakredit va moliya tashkilotlari
	Sug'urta bozorlari	
	Oltin bozorlari	

Xalqaro moliyaviy munosabatlar sohasida taniqli olim D.M.Mixaylov xalqaro moliya bozorini unda muomalada bo'lgan vositalar nuqtai nazaridan ko'rsatib o'tadi. Bunda uning fikricha, jahon ssuda kapitali bozori va xalqaro moliya bozori "tushuncha nuqtai nazaridan bu tushunchadan ko'proq amaliy

foydalanishda o'xshash kategoriyalar hisoblanadi", xalqaro moliya bozorida esa qarz kapitali, qarz vositalari va hosilaviy shartnomalar savdo obyektlari sifatida namoyon bo'ladi [2].

Moliya bozori va ssuda bozori tushunchalarining o'xshashligini boshqa manbalarda ham uchratish mumkin. Masalan, "Moliya bozori (ssuda kapitallari bozori) - kapitalga talab va taklif asosida kapitalni vositachilar yordamida kreditor va qarzdorlar o'rtasida qayta taqsimlash mexanizmi. U amaliyotda pul mablag'lari oqimini mulkdorlardan qarzdorlarga va aksincha yo'naltiruvchi kredit-moliya institutlari yig'indisini namoyon etadi. Moliya bozorining asosiy vazifasi harakatsiz pul mablag'larini ssuda kapitaliga transformatsiyasidan tarkib topgan" degan tushunchalarni uchratish mumkin [3].

Shuningdek, ta'kidlash joizki, V.A.Slepov va E.A.Zvonovlar xalqaro moliya bozori ta'rifida bozorning mohiyatini emas, balki moliyaviy tizim tushunchasini asos qilib oladilar: "Xalqaro moliya bozori – xalqaro moliyaning xalqaro moliya tizimidagi ma'lum doiralardagi harakati shakli" [4]. Mazkur mualliflarning fikricha, xalqaro moliya bozori tushunchasi xalqaro moliya bozoriga nisbatan kengroq tushuncha hisoblanadi, bunda xalqaro va milliy moliya bozorlari yig'indisini tushunish lozim, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlar, alohidalik va mustaqillikka ega.

Shunday qilib, fikrimizcha, jahon kapital bozorlari atamasidan foydalanish cheklangan ko'rinishga ega. Bundan tashqari, kredit bozori nima uchun qarzga oid qimmatli qog'ozlar va bank kreditlari bozorida iborat bo'lishi noaniq bo'lib qolmoqda, bunda davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan kreditlar alohida ajratilgan. Bir tomondan, ularning o'ziga xosligini farqlash uchun alohida ko'rsatish maqsadga muvofiq, lekin boshqa tomondan, ular ham kredit bozori kategoriyasiga, faqat ushbu muallif izohi holatida boshqa darajada kiradi.

Xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda xalqaro moliya bozorini turli-tuman moliyaviy vositalar, shu jumladan aktsiya, obligatsiya, valyuta, muddatli shartnomalarni hosil qiluvchi hamda o'zaro qayta sotuvchi xaridor va sotuvchilarning shartli (yoki real) uchrashuv joyi sifatida keng (hatto keng pragmatik) ma'noda tushunish ustunlik qiladi [5].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan A.Vahobov, N.Jumayev, U.Burxonovlarning "Xalqaro moliya munosabatlar" o'quv qo'llanmasida "Xalqaro moliya bozorlari - mamlakatlar milliy manfaatlarini himoya qiluvchi tamoyillariga asoslangan bo'lib, bu davlatlararo har tomonlama hamkorlikni bir ko'rinishdagi xalqaro moliya bozorlari va ularning fondli ko'rinishdagi umumjahon bozorlar yig'indisidir yoki davlatlarni yagona moliya va kredit siyosatini amalga oshiruvchi bozorlar majmuasidir deb e'tirof etishgan [6].

Shuningdek, J.X.Ataniyazov, E.D.Alimardonovlarning "Xalqaro moliya munosabatlari" nomli darsligida xalqaro moliya bozorini tarkibi va mazkur bozorga chiqish mexanizmi to'g'risida fikr bildiradi. Xususan, xalqaro moliya bozori milliy moliya bozori va xalqaro moliya bozorida tarkib topganligini

e'tirof etadi. Mualliflar, chet el qimmatli qog'ozlar ya'ni mamlakatlarda yevroobligatsiyalarni xalqaro muomalaga chiqarish orqali yuzaga kelayotgan bozorlar yig'indisiga asosiy e'tiborni qaratadi [7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliya bozorining yuqori darajada tashkillashganligi uning alohida faoliyat mexanizmi bilan belgilanadi. Bu mexanizm iqtisodiyotning qonun va kategoriyalarining to'liq amal qilishi negizida va davlatning regulativ siyosati asosida moliya bozorining barcha qatnashchilarining bevosita ishtiroki natijalari bilan belgilanadi, davlat va iqtisodiyot sub'ektlari tomonidan birgalikda harakatga keltiriladi.

3-rasm. Dunyo mamlakatlarning jahon moliya bozoridagi ulushi (2022-yil holatiga)

2022-yil holatiga nisbatan kam sonli mamlakatlar o'rtasida moliya bozorining salmoqli ulushi taqsimlangan. Bular ichida eng kattalari AQSh (40%), Yaponiya (8%), Xitoy (7%), Gongkong (7%), Buyuk Britaniya (4%), Fransiya (3%), Germaniya (3%) kabi dunyoning eng qudratli mamlakatlari o'rin olgan.

Ko'rinib turibdiki dunyo moliya bozorining uchdan ikki qismi aksariyat rivojlangan mamlakatlarga tegishli.

Jahon moliya bozorining asosiy segmentlaridan biri fond birjasi yoki qimmatli qog'ozlar(kapital) bozori hisoblanadi.

Moliya bozori hamda zamonaviy moliyaviy infratuzilmaning rivojlanishi innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Faqat shunday sharoitdagina investitsiya faoliyatini faollashtirish va investitsiya oqimlarini ishlab chiqarish, so'ngra esa yuqori texnologiyalar sohasiga qayta yo'naltirish mumkin bo'ladi. Zamonaviy moliya bozorlarining asosiy unsurlarini yaratmasdan turib, iqtisodiy o'sish asosiy omillaridan biri hisoblangan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning kirishiga erishib bo'lmaydi.

Moliya bozori faoliyat ko'rsatishining asosiy tamoyillariga rioya etilishi davlatning tartibga solishga oid chora-tadbirlari bilan birga fond birjalari va bozor qatnashchilarining birlashmalari ishlab chiqqan qoidalarini

uyg'unlashtirish asosida ta'minlanadi. O'z navbatida, pulning kapital sifatida ishlab chiqarishga safarbar etilishi iqtisodiy salohiyatni kuchaytiradi, innovatsiyalar, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtiradi va shu asosda xalq farovonligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Moliya bozori iqtisodiy tizimning hal qiluvchi qismidir. Bu iqtisodni qo'zg'atuvchi vosita bo'lib, ortiqcha birliklar tanqislik birliklarini qondiradigan va har xil moliyaviy kelishuvlar bo'yicha muzokaralar olib boradigan maydonchadir. Shu sababli moliya bozorini rivojlantirishning maqsadi moliya bozorining vositachi sifatida samarali ishlash qobiliyatini oshirishdir. Samarali moliyaviy bozor - bu chuqurlik va kenglikdir, ya'ni ta'minot tomonida, aktivlarga talabning barcha sinflarini qondirish uchun emitentlar, kredit tavakkalchiliklari va boshqalarni taklif etuvchi ko'plab moliyaviy vositalar mavjud. Talab tomonida, har xil turdagi investorlarning katta miqdordagi investitsiya talabi bo'lishi kerak, ular turli hil xavfxatarlarni qaytaradigan ishtahalari bor. Bundan tashqari, emitentlar va investorlar o'rtasidagi yaxshi xilmaxillik odatda bozor nuqtai nazarini uyg'unlashtiradi, moliyaviy aktivlarni faol almashinuviga olib keladi. Yuqori likvidli moliya bozori, eng kam narx ta'siriga ega bo'lgan yirik va xilma-hil moliyaviy vositalarni chiqarishni ta'minlay oladi. Bu yerda moliyaviy vositalarni maqbul narxda tezda almashtirish mumkin. Samarali kliring va hisob-kitoblar tizimi operatsiyalar narxini pasaytirishga yordam beradigan asosiy omil hisoblanadi.

Mamlakatdan chetga chiqarilgan kapitallar xalqaro moliya bozori orqali dunyoning qolgan mamlakatlariga qayta taqsimlandi. Xalqaro moliya bozori xalqaro kapitallarga bo'lgan talab va taklif shakllanadigan, baho beriladigan, jahon iqtisodiyotning moliya sektorida xalqaro moliyaviy aktivlar oldi-sotdi qilinadigan sohadir. Bir mamlakat moliya bozoridagi salbiy va ijobiy o'zgarishlarni boshqa bir mamlakat moliya bozoriga ta'siri moliya bozorining globallashuv darajasiga bog'liq bo'lib, bu jarayon milliy fond bozorini xalqaro fond bozoriga integratsiyasini ta'minlovchi vositalar orqali amalga oshiriladi va ularning nechog'lik rivojlanganligini o'zida namoyon etadi.

Jahon iqtisodiyotida xalqaro moliya bozorining segmentlari tadrijiy ravishda muayyan bosqichlarda shakllangan (2-jadval). Mazkur bozor taraqqiyotining oxirgi bosqichida fond segmenti va xalqaro derivativlar bozorlari jadal rivojlangan.

Xalqaro kapitalning asosiy shakllari sifatida rasmiy kapital - davlatlararo tashkilotlar va hukumat qarorlari asosida davlat byudjeti mablag'larini chet eldan qabul qilish yoki chet elda joylashtirishdir. Xususiy kapital - xususiy yuridik shaxslar (firma, korxonalar, tashkilot, banklar va boshqalar)ning mablag'larini ularning boshqaruv organlarining qarorlari asosida chet ellarda joylashtirishdir [9].

Xalqaro kapital harakatida ssuda kapitali ikki xil ko'rinishda: o'rta, uzoq muddatli hamda qisqa muddatli xalqaro kapital qo'yilmalar shaklida namoyon bo'ladi. Xalqaro kapital harakatida ssuda kapitalining qisqa muddatli afzal hisoblanadi. Ssuda kapitalining shartlari o'zgaruvchanlikka moyilligi kamligi

uchun mamlakatda iqtisodiy muhit o'zgarib boshlasa, ushbu kapitalning iqtisodiy risk darajasining oshishi, uni qisqa muddatli bo'lishini ma'qul qilib qo'rsatadi.

2-jadval

Xalqaro moliya bozorining tarkibiy tuzilishi va uning shakllanish bosqichlari

Bosqichlar	Yillar	Xalqaro moliya bozorining tarkibiy o'zgarishlari
Birinchi bosqich	1860-yillar	Tashqi savdoning rivojlanishi. Xalqaro oltin-valyuta bozorining paydo bo'lishi
Ikkinchi bosqich	1950-yillar	Milliy kredit bozorlaridagi operatsiyalarning baynalminallashuvi
	1960-yillar	Xalqaro kredit bozorining shakllanishi
Uchinchi bosqich	1970-yillar	Uzoq muddatli kapital xalqaro bozorining shakllanishi. Milliy fond bozorlarining erkinlashtirilishi. Xalqaro fond bozorining shakllanishi
	1980-yillar	Transmilliy banklar va kompaniyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi. Xalqaro fond bozorlarining yanada kengayishi. Xalqaro sug'urta bozoridagi dastlabki tizimli operatsiyalarning amalga oshirilishi. Xalqaro kredit bozoridagi operatsiyalarning rivojlanishi
To'rtinchi bosqich	1990-yillar	Xalqaro moliya bozori fond segmentining jadal rivojlanishi. Xalqaro derivativlar bozorining shakllanishi
	2000-yillar	Xalqaro derivativlar bozorining jadal rivojlanishi.

Shunday qilib, jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlarning noaniqligi ortganligi hisobiga xalqaro kapital harakati sekinlashgan. Xalqaro kapital tarkibida qarz kapitali harakatining ustunligi saqlanib qolmoqda. Mamlakatning moliya bozorini uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb etishga asosiy e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA

Moliyaviy globallashtirish sharoitida moliya bozorining rivojlantirishning asosiy maqsadi ishlab chiqarilgan tovarlarning eksport salohiyatini oshirish, iste'molchilarni jahon talablariga mos keladigan tovarlar bilan ta'minlash va mamlakatning monetar siyosati barqarorligini ta'minlashdir.

Mamlakatimizda kapital bozorini rivojlantirish borasidagi choratadbirlarda ushbu bozorni rivojlantirishning yaxlit strategiyasini shakllantirish, uning samarali infratuzilmasi shakllanishida ko'maklashish hamda ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish va kengaytirishga qaratilgan amaliy harakatlarni faollashtirish, korporativ boshqaruv tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, kapital bozorini tartibga solish sohasida xalqaro aloqalarni rivojlantirish kabi masalalar alohida ustuvorlik kasb etishi lozim.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish uchun katta hajmdagi investitsiyalar zarur bo'ladi. Investitsiyalarni esa moliya bozori va qimmatli qog'ozlar bozori orqali olib kelish mumkin. Shuning uchun ham mamlakatning iqtisodiy o'sishida moliya bozori va qimmatli qog'ozlarning roli nihoyatda kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Красавиной Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С.289.
2. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Издательство «Экзамен», 2000. – С.150.
3. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: Маркетинг, 2003.
4. Слепова В.А., Звоновой Е.А. Международный финансовый рынок. – М.: Магистр, 2009.
5. Hojimatov R.X. Xalqaro moliya bozori: nazariy qarashlar va umumiy tavsif. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2015-yil.
6. Vahobov A., Jumayev N., Burxonov U. Xalqaro moliya munosabatlar. Darslik. - T.: "Sharq", 2003.
7. Ataniyazov J.X., Alimardonov E. D. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik.T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti" 2014. -333 b
8. Seeking Alpha - Country Stock Markets As A Percent Of World - <https://seekingalpha.com/article/4225343>
9. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М.: 1997, 416 с., С. 292-293

INNOVATIVE
WORLD

DUNYO MOLIYA BOZORIDAGI HOLAT VA MOLIYAVIY MARKAZLARNING TAHLILI

Boyev Bekzod Juraqul og'li

Toshkent moliya instituti "Bank ishi" fakulteti dekan
muovini, PhD.

Oltiyeva Salomat Kodirovna

Toshkent moliya instituti "Bank ishi" fakulteti
BIA-74 guruh talabasi.

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2024

Accepted: 26th January 2024

Online: 26th January 2024

KALIT SO'ZLAR

moliya bozori, moliyaviy
markazlar, iqtisodiyot,
investitsiya, kapital (fond)
bozori, YaIM, qimmatli
qog'zolar.

ANNOTATSIYA

Maqolada moliya bozorining iqtisodiyotda tutgan o'rni yoritilish bilan bir qatorda, jahon moliya bozori, uning amaldagi holati o'rganilgan va tahlil qilingan. Shuningdek, dunyoning yetakchi moliyaviy markazlari xususida fikrlar bayon etilgan, ularning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan.

Jahon moliya bozori xalqaro kapital bozorining bir qismi bo'lib, turli mamlakatlardagi kreditorlar va qarz oluvchilarning kapitalga bo'lgan jami talab va taklifini o'zida mujassamlashtiradi. Shu o'rinda moliya bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'kidlab o'tish lozim. Chunki moliya bozorining mavjudligini asosiy tamoyili iqtisodiy o'sishni jadallashtirish hisoblanadi.

Moliya bozori va iqtisodiy o'sishni quyidagi oddiy misol (investitsiyalar) bilan tushuntirishga urunib ko'ramiz. Iqtisodiy o'sish va investitsiyalar (moliyaviy instrument ko'rinishini olgan investitsiya)ning o'zaro bog'liqligi mexanizmi Nobel mukofoti laureati P.Samuelson tomonidan "akselerator tamoyili" ko'rinishida quyidagicha ifodalangan[1]: real YaIM o'sishi real investitsiyalar o'sishiga olib keladi, o'z navbatida real investitsiyalarning ko'tarilishi unga javoban YaIM o'sishiga sabab bo'ladi. Bu tamoyilning muhim jihati shundan iboratki, real investitsiyalar real kapital (bino va inshootlar, mashina va anjomlar) va ishlab chiqarish zahiralari bahosi ortishini bildiradi. Demak, ko'rinib turibdiki, moliyaviy instrumentlar (qimmatli qog'ozlar) yordamida real kapitalga qilingan investitsiyalarning ortishi uning bahosini oshiradi, bu esa mos ravishda moliyaviy instrument ko'rinishini olgan investitsiyalarning o'sishiga olib keladi, ya'ni "moliyaviy instrument (qimmatli qog'oz) va uning real bazisi (real kapital) o'rasidagi ekvivalentlilik" tamoyilini to'g'riligini hamda iqtisodiy o'sish, investitsiyalar va moliya bozorining o'zaro bog'liqligi isbotlaydi.

Demak moliya bozori mamlakat YaIM shakllanishini, iqtisodiy o'sishning

ta'minlanishini harakatga keltiruvchi unsur bo'lib xizmat qiladi. Dunyo moliya bozorida mamlakatlar ulushining kattaligi davlatning iqtisodiy qudratini, boshqa mamlakatlarga ta'sirini ko'rsatib beradi. Bugungi kunda dunyo moliya bozorining umumiy qiymati 230 trillion AQSh dollaridan yuqoriligi ko'plab yillik hisobotlar va maqolalarda qayd etib o'tilgan[2]. Quyida dunyo mamlakatlarining jahon moliya bozoridagi ulushi keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Dunyo mamlakatlarining jahon moliya bozoridagi ulushi (2022 yil holatiga)

Bugungi kunga kelib, nisbatan kam sonli mamlakatlar o'rtasida moliya bozorining salmoqli ulushi taqsimlangan. Bular ichida eng kattalari AQSh (40%), Yaponiya (8%), Xitoy (7%), Gongkong (7%), Buyuk Britaniya (4%), Fransiya (3%), Germaniya (3%) kabi dunyoning eng qudratli mamlakatlari o'rin olgan.

Ko'rinib turibdiki dunyo moliya bozorining uchdan ikki qismi aksariyat rivojlangan mamlakatlarga tegishli. Jahon moliya bozorining asosiy segmentlaridan biri fond birjasi yoki qimmatli qog'ozlar (kapital) bozori hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2022 yilda jahon fond bozori kapitalizatsiyasi 85 trillion AQSh dollarini tashkil qilgan. Kapitalizatsiyaning asosiy qismi Amerika Qo'shma Shtatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, AQSh kapitalazitsiyasi dunyoning boshqa jami mamlakatlari fond bozorining kapitaliztsiyasiga qariyb teng bo'lib qolgan. Shu sababli o'rganishlarimiz jarayonida ko'proq urg'u AQShga beriladi.

AQSh kapital bozori dunyodagi eng katta va to'lovlilik va samaradorlik qobiliyati eng yuqori bo'lgan mamlakat hisoblanadi. AQSh kapital bozori qiymati mamlakat yalpi ichki mahsulotidan qariyb 2 barobar katta - fond bozori YaIMning 162 foizini tashkil etadi, YaIMni doimiy daromad bozori (Fixed income market) bo'yicha hisoblaganda AQSh kapitali 207 foizni tashkil etgan.

Jahon qimmatli qog'ozlar bozori kapitali 2018 yilda 85 trillion AQSh dollarini tashkil qilgan. AQShning undagi ulushi 38 foizni yoki jami kapitalning 32 trillion dollarini tashkil etgan. Bu o'zidan keyingi eng yirik bozordan qariyb 3,5 barobar katta demakdir (Yevropa ittifoqiga nisbatan (Buyuk Britaniyani hisobga olmaganda)). Shuningdek, jahon fond bozorining asosiy ishtirokchilari qatoriga Yevropa Ittifoqi (11%), Xitoy (10%), Yaponiya (7%), Buyuk Britaniya (5%), Gong Kong (5%), Kanada (3%), Avstraliya (2%) va Singapur (1%) ni kiritishimiz mumkin. Ushbu mamlakatlar dunyo fond bozorining asosiy o'yinchilari hisoblanadi.

2-rasm. Jahon fond bozori kapitalizatsiyasi faqatgina AQSh va rivojlanayotgan mamlakatlar mavjud bo'lgan holatda qanday taqsimlanishi

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 195 dona mamlakat mavjud. Ularning 80ga yaqini rivojlangan mamlakatlar sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki qolgan 115 mamlakat rivojlanayotgan yoki turg'un (rivojlanishdan to'xtagan) mamlakatlar hisoblanadi. Aynan shu mamlakatlar, shu jumladan O'zbekiston dunyo fond bozorining atiga 17 foiziga egalik qiladi. Solishtirish uchun yuqoridagi holatni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz (misol tariqasida). Agar dunyo fond bozori faqatgina AQShning 38 foizlik ulushi va rivojlanayotgan mamlakatlarning 17 foizlik ulushidan iborat bo'lganda edi, ular o'rtasidagi fond bozori kapitalizatsiyasi yuqoridagi kabi taqsimlangan bo'lar edi. Ya'ni AQSh bozorining 69 foiziga (bozorning uchdan ikki qismi) rivojlanayotgan mamlakatlar 31 foizga egalik qilgan bo'lar edi (2-rasm).

3-rasm. Jahon moliya bozori segmentlari va unda dunyo mamlakatlarning ulushi

3-rasmda keltirilgan diagrammalarda jahon moliya bozorining asosiy segmentlaridan biri hisoblangan fond bozori va doimiy daromad bozorlarining moliya bozoridagi ulushi hamda mamlakatlar o'rtasida taqsimlanishi keltirilgan. Fond bozori 2022 yilda 85 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, doimiy daromad bozori qiymati 100 trillion dollarga teng bo'lgan.

Jahon fond bozori va doimiy daromad bozori bo'yicha aksariyat dunyo mamlakatlarning ulushi teng. Biroq bu ko'rsatkichlar Yevropa Ittifoqi hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda keskin farq qiladi (3-rasm). Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida global va mintaqaviy moliyaviy markazlar puxta o'ylab ishlab chiqilgan, iqtisodiy-moliyaviy, huquqiy- me'yoriy mexanizmlar majmui asosida turli mahalliy va xorijiy moliya institutlarining ma'lum bir joyda moddiy-iqtisodiy manfaat yuzasidan to'planishini ta'minlaydi. Natijada mamlakat moliya bozoridagi aktivlar va ko'rsatiluvchi xizmatlar turini ko'paytiradi, innovatsion mahsulotlar bilan takomillashgan, iqtisodiy mustahkam, murakkab infratuzilmani yuzaga keltiradi.

Moliyaviy institutlarning bir joyga to'planishi yoki akkumulyasiyasi hisobiga shakllangan moliya bozoridagi kuchli raqobat ular ko'rsatadigan xizmatlarning iste'molchilar talabi asosida son va sifat jihatdan oshishiga olib keladi. Jahon iqtisodiyotida moliya sektorining rivojlanish xususiyatlarini o'z ilmiy ishlarida tadqiq etgan bir qator iqtisodchi olimlar global, xalqaro, mintaqaviy va mahalliy moliyaviy markazlarning o'ziga xos jihatlari yoritishga harakat qilganlar.

L.N. Krasavinaning fikricha, jahon moliyaviy markazlari bu xalqaro moliyaviy oqimlar va yirik hajmdagi operatsiyalarning nisbatan foydali bo'lgan sohalar bo'yicha taqsimoti natijasida ma'lum bir joyda to'planishi, yoki marzkazlashuvini anglatadi. Tarixan, ular milliy bozorlar negizida, keyinchalik jahonning valyuta, kredit, fond va oltin bozorlari asosida paydo bo'lgan. Shuning uchun, jahon moliyaviy markazlari tarkibida moliya bozorining barcha sektorlari joylashgan[7].

A.V. Novikov va I.Y. Novikova moliyaviy markazlar tushunchasini aniqlashda uch xil yondashuvga asoslangan[8]. Birinchidan, funksional jihatdan moliyaviy markazlar moliyaviy va maslahat xizmatlarining majmuidir. Ikkinchidan, institutsional nuqtai nazardan ular moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchi moliyaviy institutlar tizimi hisoblanadi. Uchinchidan, moliyaviy markazlar geosiyosiy jihatdan moliya bozori ishtirokchilariga sifatli xizmat ko'rsatish, moliyaviy resurslarni jalb etish va qayta taqsimlashga imkon beruvchi infratuzulmaga ega global shaharlardir. Uchinchi yondashuv L.N.Krasavinaning xalqaro moliyaviy markazlar to'g'risidagi tushunchasini yanada aniqlashtirishga imkon beradi.

2022 yilda jahon bo'yicha e'lon qilingan GFCI ko'rsatkichi deyarli o'zgarishsiz tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsa-da, umuman 30 ta yirik moliyaviy markazlardan atigi 10 tasi o'z reytingini oshirishga erishgan.

Tadqiqotlarimizga ko'ra, 2007 yildan boshlab e'lon qilinib kelayotgan GFCI ko'rsatkichlarida Gonkong va Singapur moliyaviy xizmatlar ko'rsatishning barcha turlari bo'yicha Nyu York va Londondan keyingi yirik global moliyaviy markazlar sifatida dunyoda tan olib kelinmoqda. Shuningdek, Gonkong va Singapur moliyaviy markazlarida moliya bozorining taraqqiyoti va sohaning raqobatbardoshligi qariyb bir xil ekanini tahlillar natijasida aniqlash mumkin. Bu esa, o'zida tez sur'atlarda moliyaviy markazni shakllantirgan shaharlar sifatida ularning xalqaro aloqalarini tashkil etish, mintaqaviy va moliyaviy barqarorligini ta'minlash mexanizmini mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyoti yo'lida foydalanish uchun o'rganish zaruratini ko'rsatadi.

Dunyo mintaqalari bo'yicha moliyaviy markazlar holatini tahlil qilsak, oxirgi yillarda G'arbiy Yevropadagi asosiy 5 ta, jumladan London, Frankfurt, Parij, Jeneva va Lyuksemburg moliyaviy markazlarining reytingi kamaygan yoki o'zgarishsiz qolgan. Sharqiy Yevropadagi Almata, Stambul, Praga moliyaviy markazlarining reytingi ortib borgan, Moskvaning reytingi yaxshilanmay, 88 o'ringa tushib qolmoqda. 2022 yilda Osiyo va Tinch okeani havzasida joylashgan 10 ta yirik moliyaviy markazlardan 8 tasi, ya'ni Gonkong, Singapur, Shanxay, Tokio, Pekin, Sidney va Shenjen moliya markazlarining reytingi o'tgan yilga nisbatan pasaygan yoki o'zgarishsiz qolgan, Melburn, Sindao, Kuala Lumpur va Vellington kabi moliya markazlarining reytingi ko'tarilganini kuzatish mumkin. Yaqin Sharq va Afrikadagi ayrim moliyaviy markazlar, ya'ni Dubay, Abu-Dabi, Yoxannesburg, Kasablanka shaharlarining reytingi esa yaxshilanib bormoqda. Shimoliy Amerika qit'asidagi Boston, Vashington, Toronto, Nyu York kabi moliya markazlarining reytingi qariyb pasaymagan bo'lsa, hududdagi Montreal shahrining reytingi, 32 ballga ortib, 24-o'rindan 18-o'ringa ko'ratilgan.

Lotin Amerikasi qit'asidagi moliyaviy markazlar reytingi o'zgarishida beqarorlik mavjud. Braziliyadagi San-Paula va Rio-de-Janeyro moliyaviy markazlari reytingi biroz tushgan, Meksika va Panama shaharlarining reytingi ortib, GFCIdagi o'rni mos ravishda 1 va 8 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. Offshor moliyaviy markazlar[11] hududni tartibga solish va o'z mavqei uchun kurash olib bormoqdalar.

Natijada Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya qo'shma qirolligining alohida ma'muriy birliklari, xususan Normand orollari (Gerisi, Djersi, Sark orollari), Men oroli va mazkur Qo'shma qirollikka tobe hududlar (GFCIda ko'rsatiladigan 4 ta hududdagi 14 offshor markazlar)ning xalqaro moliyaviy markaz sifatida reytingi tushmoqda.

Moliyaviy markazlarni baholashda ularning raqobatbardoshligi o'zgarish darajasiga ham e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Markazlar raqobatbardoshligining barqarorligini aniqlashda ikkita asosiy me'zondan

foydalanish maqsadga muvofiq, ya'ni birinchisi markazni baholovchi mutaxassislar xulosalaridagi farqlarning ortishi, ikkinchisi vositali omillar ko'rsatkichlari o'zgarishida beqarorlikning kuchayishi hisoblanadi. Mazkur ikki mezon asosida moliyaviy markazlar barqaror, dinamik o'zgaruvchan, prognoz qilib bo'lmaydigan turlarga ajratiladi.

Tahlillarimiz natijasida London, Nyu-York, Singapur, Gonkong va Seul moliyaviy markazlari raqobatbardoshlik bo'yicha barqaror ekanligi aniqlandi. Fikrimizcha, mamlakatimiz moliya bozorining yuqori sur'atlar bilan barqaror rivojlanishini ta'minlash, xalqaro moliya munosabatlarini erkinlashtirish, ushbu sohalarning innovatsion taraqqiyotini ta'minlash borasida Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribalaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

References

1. Edward E. Leamer. Macroeconomic Patterns and Stories. Los Angeles CA 90095-1481. p. 158.
2. Mapping global capital markets 2017. // McKinsey Global Institute, August 2017. p. 2.
3. Seeking Alpha - Country Stock Markets As A Percent Of World - <https://seekingalpha.com/article/4225343>
4. SIFMA. Trends in the Capital Markets - 2019 outlook. p. 6.
5. Ę.Ę. ĘđãñããëĘĘ. ĘãæãóĘđĘĘĘĘãã äãĘpõĘĘ-ĘđããëđĘĘãã è ðĘĘĘĘĘĘĘĘ ĘđĘĘĘĘĘĘ. / ĘĘã đãã. - 3-ã Ęçã., Ęđãđããã. ĘãĘĘ. - Ę.: ĘĘĘĘĘĘĘĘ ĘđããđĘĘĘĘã, 2005. - 576 ñ: ĘĘ. ñđđ. 295.(L.N. Krasavina. International monetary and financial relations. M.: Finance and Statistics, 2005. - 576 with: Il. p. 295.)
6. ĘĘãĘĘĘĘ Ę.Ę., ĘĘãĘĘĘĘã Ę.Ę. ĘĘĘĘĘĘĘĘĘãã õãĘđđĘ: đãĘđĘĘĘãã è đĘĘĘĘĘĘĘĘĘ ĘđãĘĘĘĘĘ // ÝĘĘ. 2010. ¹ 8. ñđđ. 139-142. (Novikov A.V., Novikova I.Ya. Financial centers: ratings and Russian potential // ECO. 2010. No. 8. pp. 139-142.)
7. ÓðĘĘĘĘ Ę.Ñ. ĘãæãóĘđĘĘĘĘãã ðĘĘĘĘĘĘĘĘãã õãĘđđĘ è ĘĘ đĘĘü â đãçãĘĘĘĘ ĘĘđĘĘĘĘ ĘĘĘĘĘĘĘ. ĘĘãĘĘĘĘĘ-ãĘĘĘĘ ĘãçĘđ. - Ę.: ĘĘĘĘĘĘĘĘĘ ĘĘããđĘĘĘĘãđ ĘđĘ ĘđããĘĘãĘüĘđãã đĘĘĘĘĘĘĘĘĘ ĘãããđãĘĘĘ. 2012 ã. ñ. 444. ñđđ. 236. (Utkin V.S. International Financial Center and their role in the development of the world economy. Analytical review. - M.: Financial University under the Government of the Russian Federation. 2012 with. 444. p. 236)
8. The Global Financial Centres Index 25 - 2019, March, p. 4.
9. Long Finance - <http://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures>

SINTAKSISNING ÓRGANISH OBYEKTI VA GAP NAZARIYASI

Ochilova Munira

Andijon davlat Pedagogika institutining
Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yonalishi 304-guruh talabasi

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2024

Accepted: 26th January 2024

Online: 26th January 2024

KALIT SO'ZLAR

Grammatika, tilshunoslik,
tipologiya, lingvokulturologiya,
qo'shma.

ANNOTATSIYA

O'zbek tilida qo'shma gaplar tadqiqiga bag'ishlangan G.Abdurahmonovning ishini ko'rsatishimiz lozimdir. Jumladan, olim qo'shma gaplarni mazmun jihatdan quyidagi guruhlarga bo'lib chiqadi: aniqlovchi, ega, kesim, payt, o'rin, sabab, shart, maqsad, to'siqsiz, natija, ravish, qiyoslash ergash gapli qo'shma gaplar. O'z navbatida, qiyoslash ergash gapli qo'shma gaplar uchga bo'linadi: chog'ishtirish, o'xshatish, miqdor-daraja ergash gapli qo'shma gaplar. G.Abdurahmonov qo'shma gaplarning 15 turini izohlaydi.

Gap barcha tillarda grammatikaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Gap turlarining o'rganilishiga, gap tadqiqi bilan bog'liq muammolar va turli tillarda gaplarning taqqoslash va qiyoslash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun turli oila va guruhlarga mansub tillardagi gaplarni va ularning turlarini qiyoslash va farqlash bugungi kun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda gaplar tishunoslikning turli yo'nalishlarida o'rganilib kelmoqda, jumladan, kontrastiv tilshunoslik, areal tilshunoslik, qiyosiy tipologiya, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya va pragmatik tilshunoslik. Albatta, tilshunoslikning har bir yo'nalishida gaplar va ularning muammolarini tahlil qilish yangicha yondashuvlarni va usullarni talab qiladi. Shuning uchun, gaplarning asosiy til birligi sifatida alohida o'rganish mavzusi diqqatga sazovordir. O'zbek tili sodda gap sintaksisning takomillashuvida B.O'rinboyevning "Hozirgi o'zbek tilida vokativ kategoriya", N.Mahmudovning "O'zbek tilidagi sodda gaplarda mazmun va shakl assimetriyasi" monografiyalari ahamiyatli bo'ldi. O'zbek tili qo'shma gap sintaksisi shakllanishida akademik G.Abdurahmonov va M.Askarovlarning xizmati kattadir. O'zbek tili qo'shma gaplarning tadqiqiga bag'ishlangan "Hozirgi zamon o'zbek tilida ergashgan qo'shma gaplarning sostavi" asari bilan o'zbek tilida qo'shma gaplar alohida tadqiq qilinishni boshladilar. 1955 yilda F.Kamol "Qo'shma gaplarga doir masalalar" kitobini nashr etdi va unda qo'shma gaplarning maqomi, ularning tasnifi haqida dastlabki ma'lumot berdi.

O'zbek tilida qo'shma gaplar tadqiqiga bag'ishlangan G.Abdurahmonovning ishini ko'rsatishimiz lozimdir. Jumladan, olim qo'shma gaplarni mazmun jihatdan quyidagi guruhlarga bo'lib chiqadi: aniqlovchi, ega, kesim, payt, o'rin, sabab, shart, maqsad, to'siqsiz, natija, ravish, qiyoslash ergash gapli qo'shma gaplar. O'z navbatida, qiyoslash ergash gapli qo'shma

gaplar uchga bo'linadi: chog'ishtirish, o'xshatish, miqdor-daraja ergash gapli qo'shma gaplar. G.Abdurahmonov qo'shma gaplarning 15 turini izohlaydi.

G.Abdurahmonov bog'lovchisiz qo'shma gaplar va komponentlarning biriktiruvchi bog'lovchilar, bog'lovchisiz qo'shma gaplar va ularning komponentlarining sabab, natija, shart kabi mazmun munosabatlari, murakkab qo'shma gaplar va uning turlari bo'yicha masalalarni atroflicha talqin etdi. Professor G.Abdurahmonov qo'shma gaplar nazariyasi va ular bilan bog'liq masalalarni chuqur o'rganib, hattoki, xorij mutaxassisleri e'tibor bermagan masalalarga e'tibor qaratdi. Misol tariqasida, uyushiq kesimli gaplar haqida shunday ta'rif beradi: "Sodda va qo'shma gaplarni farqlashda qiyinchilik tug'diradigan holat shundan iboratki, ba'zi bir sintaktik konstruktsiyalarning tarkibida faqat bir ega — sub'yekt bo'lishiga qaramay, qo'shma gap sanaladi, chunki bu xil konstruktsiyani tashkil etgan qismlarning ham Grammatik, ham semantik jihatdan o'ziga mustaqil ekanligi ko'rinib turadi; bu xil konstruktsiyani tashkil etgan qismlarning har biri ma'lum fikr tugalligini ifodalaydi, ularning predikativlik va modallik xususiyatlari bo'ladi".

Qo'shma gaplarning o'rganilishi L.Asqarovning ishlarida qo'shma gaplarning o'rganilishi davom ettirildi. Olima qo'shma gaplarni bog'langan, ergashgan, bog'lovchisiz kabi turlarga ajratadi. G.Abdurahmonov tomonidan tavsiya berilgan qo'shma gaplarning turlarini qiyoslab va chog'ishtirib o'rgandi. Shuningek, A.Berdaliyev qo'shma gaplar sintaksisi sohasiga tizimli tilshunoslikning o'xshashlik (paradigmatika), sintaktik ziddiyatlar (oppozitsiya) kabi tushunchalarni olib kirdi. Lekin A.Berdaliyevning ishida qo'shma gaplarning ajratilish va tasniflash masalalari qo'yilmagan. Mazkur masala G.Abdurahmonov, M.Asqarova va N.Turniyozovlarning ishlarida ko'rinadi.

Hozirgi kunda qo'shma gaplar nazariyasi keng o'rganilmoqda. Jumladan, professor G.Hoshimov qo'shma gaplarni hajm jihatdan tadqiq qilish alohida ahamiyatga egaligini ifodalaydi. Olim qo'shma gaplarni quyidagi turlarga bo'lib chiqadi: politaksema o'z navbatida kollotaksema (collotaxeme), parataksema (parataxeme), gipotaksema (hypotaxeme), gipertaksema (hypertaxeme), supertaksema (supertaxeme), ultrotaksema (ultrataxeme), arxitaksema (architaxeme), sinkrotaksema (syncrotaxeme) larga bo'linadi. Qo'shma gaplarning tadqiqi ustida ko'plab olim-u olimalar, professorlar izlanishlar olib borgan va olib boryapti. Ko'rinib turibdiki, qo'shma gaplarni har tomonlama tadqiq etish nihoyatda dolzarb masala hisoblanadi.

Adabiyot:

1. Абдурахмонов Ф. Қўшма гаплар классификацияси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. — 1980.
2. Абдурахмонов Ф. Қўшма гаплар классификацияси // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. — 1980.
3. Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка)//Исследования по русской грамматике. — М. 1975– С.154. Хошимов. Г.

SHAHAR HUDUDLAR YO'NALISHLARIDA BEKATLARIDA TO'XTASH REJALASHTIRISH VA LOYIHALASH YO'LOVCHI TASHISH TRANSPORTINING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.

Esonboyev Behzodbek Murodjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti stajyor-o'qituvchisi

behzodbek9711@mail.ru

+998941010919

Ismoilov Suhrob Farhod o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Yo'l harakatini tashkil etish yo'nalishi

K33-20 guruh talabasi

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2024

Accepted: 26th January 2024

Online: 26th January 2024

KALIT SO'ZLAR

shahar transporti,
modellash, passajir,
transport,logistika, dispetcher,
matematik model, mobil punkt.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada shahar transportini rejalashtirishda shaharning transport tizimini rivojlantirishning texnik darajasini asoslash masalalari yoritilgan. Shahar rivojlanishining tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning hududlari va aloqa vositalarining kattaligi o'rtasida transport tarmoqlari hamda transport oqimlari o'rtasida eng yaqin munosabatlar mavjudligi keltirib o'tilgan.

Yo'lovchi tashuvchi shahar transport xizmatining xalqaro norma va standartlari hamda yo'riqnomalariga bo'lgan ehtiyoj bir tomondan, mavjud xizmatlar darajasini saqlab qolishi va yaxshilashi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, ular ko'pincha transport korxonalariga fiskal bosim manbai bo'lib hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish me'yorlari, shuningdek, transport xizmatining samaradorligi va uni oshirishga qaratilgan har qanday baholash ishlari bilan bog'liq. Ushbu chora-tadbirlar qanchalik ko'p bo'lsa, taklif qilinishi mumkin bo'lgan transport xizmat darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Toshkent shahrida avtobus yo'nalishlari tarmog'i an'anaviy ravishda markazlashgan erlardan foydalanishga xizmat qilish uchun ishlab chiqilgan, shu bilan birga shahar tobora markazlashtirilmagan bo'lib qolgan. Shahar atrofi va shahar tashqarisidagi kirib keladigan aholi tufayli, shaxsiy avtomobilga munosib muqobilini ta'minlaydigan transport xizmati darajasini ta'minlash qiyinlashmoqda. Ushbu muammoni avtobuslarning ish vaqti davomida qatnovlar soni va xizmat ko'rsatish chastotasini oshirish orqali hal qilish mumkin, bu esa ekspluatatsion xarajatlarning oshishiga olib keladi va aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonaning foydasini kamaytiradi. Korxonalar o'zlarining cheklangan byudjetlari va mavjud avtobus saroylarini hisobga olgan holda ma'lum bir foyda olishni maqsad qilishadi, shu bilan birga yo'lovchilar odatda yuqori sifatli xizmat va minimal qatnovga sarflash vaqtini kutishadi.

Yer osti va usti transport yo'nalishlari ko'pincha yo'nalishli avtobuslar ish jadvali bilan muvofiqlashmagan hamda samarali bog'lanmagan. Shahar markaziy ko'chalaridagi yo'nalishlarda yo'lovchilar oqimining o'zgarishi hisobga olinmagan. Ko'pgina holatlarda avtobus yo'nalishlari bir-birini takrorlaydi. Shahar kengayishidagi ko'plab o'zgarishlar ko'pincha qisqa muddat ichida yangi ko'p qavatli binolar, aholi massivlar paydo bo'lishi va yangi inshootlarni qurish bilan bog'liq bo'lib, yo'nalishlar tarmog'iga, shu jumladan shahar ko'chalarida harakatni tashkil qilishni o'zgartirish zarurligini ko'rsatmoqda. Shaharning markaziy ko'chalarida yo'l harakati oqimini ko'pligi sababli, shahar aglomeratsiyalarida uzun yo'nalishli avtobus xizmati ishonchligi qoniqarli emasligi, transport infratuzilmasining qoniqarsiz holati va kunning tig'iz paytlari avtotransport tirbandligining o'zgaruvchanligi ta'siridagi jiddiy muammolar kuzatilmoqda. Mavjud yo'nalishlarda yo'lovchilar oqimini, aholi harakatchanligini har tomonlama o'rganish va tizimli boshqarishni taqozo etmoqda.

Shaharda yo'lovchilar tashishni tashkil yetishning asosiy kamchiliklaridan yo'lovchi tashuvchilarning o'z ishlariga motivatsiyasining yo'qligi tufayli sifatsiz va samarasiz ishlashi, yo'nalishlarning rentable emasligi, harakatlanuvchi tarkibni yangilash imkoniyatining yetishmovchiligi, mulkchilikning turli shakllardagi tashuvchilar ishlarini muvofiqlashtirish imkoniyatining yo'qligi va boshqa infratuzilmaning umumiy ahvolini yaxshi deb bo'lmaydi. Jamoat transporti harakat tarkibi zamonaviy, ekologik toza avtobuslar, jumladan elektrobuslar bilan yangilanadi.

Qaror bilan Toshkent shahar jamoat transporti tizimini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Jamoat transportini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari doirasida:

- yo'lovchi tashishlar hajmida jamoat transportining ulushi 21 foizdan 43 foizga oshiriladi;
- jamoat transportida kunlik yo'lovchi tashish hajmi 2,7 million yo'lovchiga yetkaziladi;
- jamoat transportining harakatlanishidagi oraliq vaqti ikki barobarga kamaytiriladi;

1 063 ta avtobus, 673 ta elektrobus xarid qilinadi.

2023 yil 1 yanvardan "bosib o'tilgan yo'l", "yo'lovchi oqimi" va "sifat" mezonlari bo'yicha moliyalashtirishning yangi tizimi joriy etiladi.

Shahar jamoat transportida ishonchsiz xizmat ko'rsatish, transport xizmatining jozibadorligini sezilarli darajada pasaytirishga asosiy sabablaridan biri ekanligi ma'lum bo'ldi. Tadqiqot doirasida yo'lovchilarning oraliq bekatlarda kutishiga sarflagan vaqti bo'yicha so'rovnomalar o'tkazildi. Jamoat transporti yo'nalishlar tarmog'ini samarali tashkil etish, yaxshilash hamda jozibadorligini oshirish kabi tadqiqot ishlarni talab etadi.

Bu orqali shahar aholisiga ko'proq jamoat transportidan foydalanishi uchun qulay sharoitlar yaratib berish hamda shahar transportini ommalashtirish va shaxsiy avtotransport vositalaridan foydalanishni kamaytirish, voz kechish

uchun qulay shart-sharoitlarniyaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shahar ko'chalarida avtotransport tirbandligi yuqori bo'lgan sharoitda yo'nalishli jamoat transportining turli xizmatlarini tashkil etish, yo'lovchilar oqimi o'zgarishiga mos ishonchli va samarali xizmatlarni rejalashtirish, yo'nalishlar tarmog'ini takomillashtirish, shuningdek, har bir yo'nalishda samarali ishlaydigan transport xizmat ko'rsatish zaruratini hisobga olgan holda joriy so'zlab borishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng iqtisodiy o'zgarishlar hayotga izchil joriy etila boshladi. Chunonchi, avtomobil ishlab chiqarish sanoati yo'lga qo'yildi, yo'l qurilish sohasi jadallashtirildi, shuningdek, chet el davlatlari bilan savdo aloqalari yuqori darajaga ko'tarildi. Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini tashkil etish bugungi kundagi muhim muammolardan biriga aylanib bormoqda. SHahar passajir transporti boshqarishni dispetcherlashtirish nuqtai nazaridan fazoviy taqsimlangan ob'ektlar sinfiga kiradi bularni qo'llashda odatiy modellashtirish va optimallashtirish matematik metodlarini tadqiqot qilish bilan cheklanadi. Bu hammasi servis komponentlarini faol qo'shish bilan ma'lumotli kompyuter tizimini integrallashgan doirasida ilmiy-asoslangan metodika va zamonaviy matematik apparatlarni talab qiladi. Servis komponentlari dispetcherlik boshqarish tizimida boshqarish qarorlarini qabul qilishda transportlarni o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. Mahalliy va xorijiy tajribalar shuni ko'rsatdiki, katta shaharlarni transportini samarali faoliyat yuritishini oshirishni dolzarb muammolari matematik modellar va kompyuterli modellashtirishni qo'llab rejalashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish lozim. Bu muammoni juda ham murakaabligi transport tizimini ko'p funktsiyaliligi, rejalashtirish va boshqarishni markazlashmaganligi, o'rganilayotgan jarayonlarni dinamik va ehtimollik xarakteri, boshqarish ob'ektini faolligi, bular ko'psonli psixologik va ijtimoiy-iqtisodiy omillarni hisobga olishni talab qiladi.

Xulosa: Ko'rilayotgan muammoni dolzarbligini o'ziga xosligi shundan iboratki, transport tizimini faoliyat ko'rsatishini har xil yo'nalishlarini tadqiqot qilish bilan bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda boshqarishni tashkil qilish, yo'l harakatini xavfsizligi taminlash, yuk va passajir tashishni rejalashtirish, yo'llarni loyihalash va transport shaharsozligi mutaxassislari shug'ullanishadi. Bu bir qator mustaqil transport fani va transport tarmog'i yo'nalishini tashkil qilishga olib keladi, ular har xil tizimchalar topshiriqlarni mustaqil bajarguncha faoliyat ko'rstaishlari mumkin. Shunday qilib, transport jarayonlarini rejalashtirish va avtomatlashtirish har qanday topshirig'ini yechimini topish uchun butunlay transport tizimini faoliyat ko'rstaishini xarakterini aniqlovchi o'zaro bog'liq omillarni qo'llash lozim bo'ladi. Bundan tashqari texnologik, har xillik va eksperimentlarni nazariy ishlab chiqishda qaytarishlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aleksander Sladkowski. Intelligent transport systems-problems and perspectives. Springer.-2016. – 307 ps.
2. Barbara Flugge. Smart mobility – connecting everyone. 2017.
3. Esonboyev, B., G'ulomova, Z., & G'ulomov, I. (2023). SHISHA ISHLAB CHIQRISH VA UNI KLASIFIKATSIYASI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(2), 9-15.
4. 4.Nazirov Nodirbek. (2023). ANDIJON VILOYATI SHAHRIXON TUMANIDA JOYLASHGAN AVTOSHOXBEKATDAGI AVTOBUSLAR VA MIKROAVTOBUSLAR FAOLIYATIDA GPS-NAZORATI MARKAZINI TASHKIL ETISH ORQALI FAOLIYATINI TAKOLADI. TA'LIMDAGI ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA ULARNING ILMIY YECHLARI , 1 (1), 175-182. <https://esiconf.com/index.php/mpe/article/view/102> dan olindi
5. Esonboyev, B., & Saidahmedov , R. (2023). INTELLECTUAL DIAGNOSIS OF THE TECHNIL STATE OF DIRECTIONAL TAXIS. International Conference On Higher Education Teaching, 1(1), 80–85. Retrieved
6. Murodjon o'g'li, E. B. (2023). YONILG 'I QUYISH SHOXOBCHALARINI FAOLIYATINI INTELLEKTUAL TIZIM ASOSIDA AVTOMATLASHTIRISHNI TASHKIL ETISH YO 'LLARI. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(1), 161-167.

TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI

Xamraqulova Muqaddamxon Tojiqo'zi qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti doktoranti

ARTICLE INFO

Received: 30th January 2024

Accepted: 30th January 2024

Online: 30th January 2024

KALIT SO'ZLAR

manzara, san'at, jahon san'ati,
o'zbek tasviriy san'ati,
rangtasvir, kompozitsiya,
realistik san'at, janr, kolorit,
perespektiva, blik.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tasviriy san'at tushunchasi, tasviriy san'atning tur va janrlari, tasviriy san'atda manzara janri xususida so'z yuritilgan. O'quvchilarga manzara janriga oid tushuncha berish va ularning dunyoqarashini rivojlantirish masalalari haqida so'z yuritiladi. O'quvchilarga mashg'ulotlarda manzara ishlash bilimlariga ega bo'lishi borasida amaliy maslahatlar berilgan.

Mamlakatimiz o'zining boy badiiy merosi bilan jahon san'ati va madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan qadimiy sivilizatsiya o'chog'i sifatida milliy badiiy an'analarning o'ziga xosligini saqlab kelayotgani dunyoning yetakchi san'at mutaxassisleri tomonidan e'tirof etilgan. Bugungi kunda zamonaviy o'zbek tasviriy san'atiga ko'plab yosh iste'dod egalari kirib kelayotgani, turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatayotgan ijodkorlar, xususan, rassom va haykaltaroshlar, xalq ustalari ijodida yangicha mazmun va shakl, jahon san'at maydonida munosib o'rin egallashga intilish tendensiyalari ko'zga tashlanayotganini ijobiy baholash lozim.

Tasviriy san'at - rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikani birlashtirgan nafis san'at turi. Voqelikni osongina ilg'ab olinadigan fazoviy shakllarda ko'rgazmali obrazlarda aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga qarab real borliqni ob'yektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nur havo muhiti, harakat va o'zgarishlari xissini yaratadi.

San'at haqida fikr yuritish madaniyatning ichki makoniga "kirish" ni ochadi, shuning uchun madaniyatning turli sohalarini qamrab olgan madaniyatlararo turizm yo'nalishini tematik rivojlantirishda, shubhasiz, san'at eng muhim o'rinni egallaydi. San'at tasvirlarda madaniyat kvintessensiyasini ochib beradi, uning yashirin ma'nolarini amalga oshiradi va shu bilan uning ichki dunyosi dinamikasida ishtirok etadi. Taxmin qilish mumkinki, musiqa va tasviriy san'atning turli turlari tilni bilishni talab qilmaydigan, lekin ayni paytda dunyoning asosiy parametrlarini ochib berishda alohida o'rin egallaydi. Musiqa zamon shakliga eng yaqin bo'lsa,

tasviriy san'at kosmosga, uning tasviriga jismoniy emas, balki ma'naviy idrok etilgan ma'noda sezgir bo'lib, dunyo rasmini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Madaniyatning dunyoqarashi tasviriy san'atning janr tizimida namoyon bo'ladi, janr esa madaniyatda oddiygina hosil bo'lmaydi. Aynan shu ma'noda D.Gachev janrni dunyoqarashdan kelib chiqqan mazmunli shakl sifatida belgilagan. Olim buni adabiyot, doston va teatr bilan bog'liq holda ko'rsatganiga qaramay, bu xulosalar umumiy nazariy xususiyatga ega bo'lib, tasviriy san'atga ham to'liq taalluqlidir. Agar janr madaniyatning dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq bo'lib chiqsa, uning tarixi bizga madaniyat dunyoqarashining 'zgaruvchan xususiyatlarini his qilish imkoniyatini beradi. Buni biz tabiat tasviriga e'tibor qaratgan holda, landshaft janriga murojaat qilishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda sayyoraviy miqyosda borayotgan tsivilizatsiya va tabiat muammolarini hisobga oladigan bo'lsak, bu mavzu tobora ko'proq e'tiborni tortmoqda.

Tasviriy san'atda tabiat, shahar, industrial, interyer ko'rinishlarini tasvirlanishi manzara janrga taalluqlidir. Manzara janridagi asarlarning ayrimlari bevosita tabiat manzarasini haqiqiy ko'rinishini tasvirlasa, boshqalari ijodiy tarzda xayolan ifodalangan bo'ladi. Ba'zan bu ikki hol bir asarda bo'lishligi ham mumkin. Manzara janrini paydo bo'lishi juda uzoqlarga borib taqaladi. Manzara janri va uning tarixiga bag'ishlangan ko'plab akademik tadqiqotlar Yevropada bo'lgan. Tabiat obrazi (frantsuzcha paysage, "landshaft", "tabiat") G'arb san'atida rangtasvir yoki grafikada tabiatni tasvirlovchi mustaqil janr shakllanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Tabiat mavzusi o'ziga xos fon sifatida tasvirlarda turlicha namoyon bo'lgan. Nihoyat XV-asrda landshaft Yevropa tasviriy san'atning mustaqil janri sifatida paydo bo'ldi. Bu tub mafkuraviy siljishlar bilan bog'liq bo'lib, ular tabiatni tasvirlashning yangi tamoyillarini ham belgilaydi. G'arb madaniyati tarixida tabiat tasviri doimiy bo'lmagan. Antik davrda qadimgi yunoncha tabiat haqidagi tushunchani ifodalovchi «fusus» tushunchasi lotincha «natura» tushunchasidan, shuningdek, hozirgi davrda rivojlangan tabiat tushunchasidan sezilarli darajada farq qilgan. Qadimgi yunon kosmosentrik ongida kosmos butun tabiiy dunyoni o'z ichiga olgan va fussi ham qadimgi yunoncha paqea, qadimgi yunon madaniyati yoki ta'lim tizimini ifodalovchi tushunchani o'z ichiga olgan. Inson nafaqat koinotning tarkibiy qismlari, balki hayotining barcha sohalari bilan yaqin aloqada bo'lgan.

Manzara janriga qiziqish erta Uyg'onish davrida yana rivojlanadi. Kvattrosento davrining (XV asr) ko'pgina rasmlarida tabiat va insonning uyg'unligi va yaxlitligi tasvirlangan. Lekin Uyg'onish davrida ongning antropotsentrik ufqida sezilarli siljishlar sodir bo'ladi. O'rta asrlar madaniyatining ming yillikdan keyin odam yana tabiatga qiziqish ko'rsatadi. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabat butunlay boshqacha ma'no va xarakter kasb etadi. Tabiatni o'rganishga bo'lgan qiziqish, eng avvalo, inson tabiatini o'rganishga bo'lgan qiziqish sifatida talqin qilinadi: «Inson - barcha tabiatning siri va oshkori, uning kvintessensi, beshinchi mohiyati, barcha to'rt

elementdan olingan.

Manzara janrining ikki xili mavjud. Birinchisi mustaqil turi bo'lib, unda faqat manzara aks ettiriladi. Ikkinchi turida manzara biron tasvir fonida tasvirlanadi. Masalan, portretni orqa tomonida tabiat yoki shahar manzarasi tasvirlanishi mumkin. Manzara janrida samarali ijod qilgan rassomlardan I.Levitan, I.Shishkin, O'.Tansiqboyev, I.K.Ayvazovskiy, N.Karaxan kabilarni ko'rsatish mumkin. Manzara janrining ko'rinishlaridan biri bu interyer hisoblanadi.

U binolarning ichki qism ko'rinishlarini ifodalaydi. Bu janr qadimgi Misr, Xitoy rassomchiligida uchraydi. Ular o'z ishlarida aql bovar qilmaydigan darajada aniqlik bilan perespektiva qonunlari asosida interyerni tasvirley olganlar. Bu janrda ijod qilib Jotto, A.Verrokko, Leonardo do Vinchi, Rembrantlar shuxrat qozonganlar. Manzara janrining ikkinchi bir ko'rinishi bu marina janridir. Unda asosan dengiz ko'rinishlari va undagi xodisalar tasvirlanadi. Marina janrini shakllanishida I.Ayvazovskiyning xizmatlari katta bo'lgan. U o'zining umrini faqat dengiz ko'rinishlarini tasvirlashga bag'ishladi. Uning "To'qqizinchi val", "Chesmen jangi", "Qora dengiz", "To'lqinlar orasida" kabi asarlari jahon tasviriy san'atida munosib o'rinni egalladi. Manzara janri ko'proq rangtasvirda, qisman grafika va haykaltaroshlikda qo'llaniladi. Haykaltaroshlikda manzara asosan uning relyef turida ishlatiladi. Haykaltaroshlikda manzara ko'rinishlari asosiy emas, to'ldiruvchi, qo'shimcha ahamiyat kasb etadi. Peyjaj - manzara janrida tabiat ko'rinishida o'z aksini topadi. Unda real yoki hayolan ko'z oldiga keltirilgan joylar, me'morlik qurilishlari, shahar ko'rinishi, dengiz ko'rinishi (marina) va hokazolar tasvirlanadi. Voqelik tasviri va inson atrofni o'rab olgan tabiat ko'rinishi manzarada o'z aksini topadi.

Yosh avlodni har tomonlama garmonik shakllanishida tasviriy faoliyat muhim rol o'ynaydi. Tasviriy san'at yosh bolalarning moddiy olamini kuzatishiga, fikrlashiga, narsalarni shakl va formalarini, rang tuslarini idrok eta olishga o'rgatadi. Ularning estetik va badiiy didini shakllantirishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, maktabda olib boriladigan tasviriy san'at mashg'ulotlari yosh bolalarni har tomonlama rivojlanishiga, estetik va manaviy jihatdan tarbiyalanishiga, ularda rasm chizish qobiliyati hamda narsa va hodisalar yuzasidan fikrlash qobiliyatining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bu o'qituvchilar ishining muhim tomoni bo'lib hisoblanadi. Shu boisdan maktab o'qituvchisi har bir tasviriy san'at mashg'ulotlarini puxta, yuksak saviyada, ko'rgazmalar asosda olib borishni taqazo etadi. Buning uchun bugungi kunda o'qituvchilar tayyorlashda o'rganiladigan tasviriy san'at kursi asosiy o'quv fanlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Bu kursni o'rganish jarayonida bo'lajak pedagoglarni tasviriy san'atning nazariy va amaliy asoslari bilan qurollantirish, ularni fanning asosiy negizlari va bu faoliyatni yosh avlodga o'rgatish usullari bilan amalga oshiriladi. 6-sinfda manzara janri bo'yicha rasm chizish uchun o'lkamizda bahor mavzuda mashg'ulot olib boriladi. O'quvchilarning tevarak atrofni kuzatish qobiliyatini,

tabiatning turli ko'rinishlarini xis etish, rasm ishlashda ularni o'z o'lkasiga va vataniga bo'lgan muhabbatini o'stirish darsning asosiy maqsadi bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Manzara chizish bosqichlari

Bu mashg'ulotning sifatini yanada yaxshilanishi uchun darsdan oldin maktab yoki yaqin atrofdagi bog'da qisqa vaqtli ekskursiya uyushtirilishi mumkin.

- 1.Ko'rib turgan bog' haqida nima bilasiz?
- 2.Mevali va mevasiz daraxtlar to'g'risida fikringiz?
- 3.Bu daraxtlarning bir-biridan farqi nimada?
- 4.Yerdagi ekinlar, gullar va boshqa o'simliklar haqida qanday fikrdasiz?
- 5.Atrofdagi boshqa ko'rinishlarni qanday tasavvur qilasiz?
- 6.Uzoqlardan ko'rinib turgan tog' manzarasi va dala-dashtlarni ko'ryabsizmi?
- 7.Bahor faslida barcha o'simliklar uyg'onishi, quyosh nurining ahamiyati haqida bilasizmi?

Shundan so'ng o'simliklarning inson uchun nihoyatda foydali tomonlari haqida qisqa suhbat o'tkaziladi. Sinf xonasiga kirilgach tashkiliy davr boshlanadi. Bunda o'quvchilarning darsga tayyorgarligini kuzatgan holda bir necha uy ishlari tanlab olinadi. Uy ishlarining qay yo'sinda bajarilganligidan kelib chiqib savollar beriladi, shu tariqa baholanadi.

O'quvchilar diqqati tortilib mavzu bayon etiladi. Ekskursiyada ko'rib kuzatilgan bog'-rog'lar eslatiladi, go'zal tabiatning bahor fasli, yomg'irdan so'ng, osmon tip-tiniq zangori, quyosh charaqlagan, butun borliq yam-yashil tusga kirgan. Barcha o'simliklar qatori bodom, o'rik va boshqa daraxtlar rang-

barang gullab tabiat go'zalligiga yanada ko'rk ato etayapti. Gullarning ajoyib yoqimli xidi kishini o'ziga maftun etadi. Ularga bir zum razm solib tursangiz mayin esayotgan bahor shabadasida o'simlik va daraxt novdalarining sekin-asta silkinayotganini ko'rasiz va beixtiyor zavqlanib ketasiz.

Sizda esa ularni qog'ozga aks ettirish ishtiyoqi paydo bo'ladi.

Mavzuni yanada mustahkamlash uchun hamda o'quvchilar qiziqishini kuchaytirish maqsadida, mahalliy rassomlarning bahor fasliga oid asarlari reproduksiyasidan namunalar ko'rsatib o'quvchilar bilan birga quyidagi savollar asosida qisqacha tahlil qilinadi.

1. Bu suratda qaysi faslni ko'rayapsiz?
2. Suratda nima tasvirlangan?
3. Suratda odamlar nima qilishayapti?

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy qiyofasini, uning o'zgalar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. Toshkent. O'zbekiston, 2006.
2. Abdirasilov S. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. Toshkent. IlmZiyo nashriyoti, 2011.
3. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov N. Tasviriy san'at. - T.: IlmZiyo nashriyoti, 2010.
4. Бойметов Б.Б. Педагогика олий таълим муассасаларида талабаларга композиция фанини ўқитишнинг назарияси ва амалиёти. // "Science and Education" Scientific Journal. -Uzbekistan: 2020. №7.
5. Бойметов Б.Б., Нуртаев Ў.Н. Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш (Олий ўқув yurtлари учун ўқув қўлланма). -Т.: Iqtisod-moliya, 2007
6. Boymetov B.B. Qalamtasvir. -T.: Ilm ziyo, 2007

TASVIRIY SAN'AT MOHIYATI, TURLARI VA JANLARI

Azizova Xilola Egamberganovna
Urganch davlat pedagogika instituti
Stajyor o'qituvchisi

ARTICLE INFO

Received: 30th January 2024
Accepted: 30th January 2024
Online: 30th January 2024

KALIT SO'ZLAR

tasviriy san'at, grafika, rangtasvir,
dasgohli rangtasvir, monumental
rangtasvir, freskalar, mozaika,
vitraj, miniatyura,
haykaltaroshlik.

ANNOTATSIYA

Maqolada tasviriy san'atning hozirgi kundagi tutgan o'rni va tasviriy san'at tarixi, tur va janrlari haqida malumot berilgan. Tasviriy san'at turlari bu biz biladigan qalamtasvir, rangtasvir, haykaltaroshlik va boshqa san'atlardan badiiy adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, teatir, kino, me'morchilik, arxitektura va amaliy bezak kabi boshqa san'ati turlari ham mavjudligi haqida yozilgan.

Yurtboshimiz tashabbusi bilan barcha sohada hayotga tatbiq etilayotgan istiqbolli loihalar, joylarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari xalqimizning nafaqat turmush tarzini, balki dunyoqarashini ham tubdan o'zgartirmoqda. Bunday ezgu jarayon va san'at ahliga berilayotgan ahamiyat va e'tibor ijod ahliga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor misolida ko'rishimiz mumkin.

Tasviriy san'at juda qadim zamonlarda, mehnat jarayonining taraqqiyoti natijasida paydo bo'ldi, mehnat jarayonida inson tafakkuri kamol topdi, go'zallik hissi ortdi, voq likdagi go'zallik qulaylik va foydalilik tushunchalari kengaydi. Sinfy jamiyat vujudga kelishi bilan esa ijtimoiy taraqqiyotda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi aqliy mehnat jismoniy mehnatdan ajralib chiqa boshladi, Bu esa fan va san'at rivojida muhim ahamiyat kasb etdi. Professional san'at va san'atkorlar shu davrda paydo bo'ldi. San'at esa o'zining o'ziga xos xususiyatini, sinfiyligini namoyon etib, hukmron sinfnings ideologiyasini targ'ib etuvchi kuchli g'oyaviy qurolga aylandi. Lekin shunga qaramay, omma orasidan yetishib chiqqan iste'dodli ijodkorlar mehnatkash xalq ommasining orzu-istaklarini, ularning go'zallik va xudbinlik oliyanoblik va insonparvarlik haqidagi tushunchalarini ifoda etuvchi asarlar yaratdilar. Xalqning turmushi, xulq va odatlari, yutuq va mag'lubiyatlari ularning asarlarida o'z ifodasini topdi. Har bir davrda mavjud bo'lgan ana shunday san'at hayot go'zalliklarini tasvirlab, odamlarda yuksak xislat va fazilatlarni kamol toptirdi, ularni tenglik ozodlik birodarlik yorqin kelajakka intilishga da'vat etdi.

Tasviriy san'at tushunchasi keng ma'noga ega. XIX asrgacha me'morchilik haykaltaroshlik va rangtasvir san'atining turlari bolib hisoblanga Natyumort XIX asrning oxirlarida grafik tasviriy san'atning eng muhim va aniq turlaridan biriga

aylandi. So'ngi 20 yil ichida san'atning dizayin turi ham o'z o'rnini topdi. Tasviriy san'atning turlari bir-biriga judaxam yaqin va ularning bir qator o'xshashliklari bor.

Grafika "grafika"- lotincha so'z bo'lib, "yozaman, rasm ishlayman" degan ma'noni bildiradi va tasviriy san'atning turlaridan biri hisoblanadi. Grafikaning turlaridan biri gravyuradir. Gravyura frantsuzcha so'z bo'lib, "kesish" ma'nosini bildiradi. Bunda rasmlar qattiq materiallarga chizish va kesish orqali bajariladi. Bu rasmlar avvalo metall, yog'och, linoleum, tosh kabi materiallarda ishlanib, keyin undan qog'ozga ko'p tirajda ko'chiriladi. Metallda tayyorlanadigan gravyurani ofort, yog'ochdakisini ksilografiya, lenoliumdakisini linogravyura, tosh orqali tayyorlanadiganini esa litografiya deb yuritiladi. Grafika asarlarining qo'llanish sohalari beqiyos kengdir. Xususan, estamp, kitob illyustratsiyalari, plakat, pochta markalari, gazeta-jurnal bezaklari, karikaturalar, etiketka va upakovkalar, teatr va kino afishalari, yo'l va tovar belgilari, tashkilot va muassasalarning ish blankalari shular jumlasidandir.

Grafikaning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri bu uning katta o'lchovda bo'lmasligi va buyoqlar sonining chegaralanganligi hisoblanadi. Shuning uchun ham grafika asarlarida faqat chiziq yoki to'q dog' ishtirok etadi. Ba'zan grafik tasvirlar rangli bo'ladi.

Rangtasvir deb tekis yuzada turli rang va materiallar yordamida bajariladigan tasvirga aytiladi. Unga asosan bo'yoqlar - moyli bo'yoq, akvarel, guash, tempera shuningdek, rangli qalamlar, ko'mir, qalam, pastel, sous, sangina kabi badiiy materiallar bilan ishlash xarakterlidir. Rangtasvir asarlari qog'oz, mato, karton, devor, oyna, yog'och kabi tekis yuzalarga ishlanadi. Rangtasvir asosini rasm tashkil etadi. Har qandy rangtasvir ishda avval uni rasmi ishlab olinadi. Unda kompozitsiya, yorug'soya, rang asosiy o'rinni egallaydi. Rangtasvir asarlari bajarilishi texnikasi jihatdan turlituman bo'ladi. Ular moybo'yoq, tempera, freska, mozayka, vitraj, akvarel, guash, pastel hisoblanadilar.

Rangtasvirning quyidagi turlari mavjud:

1. Dastgohli rangtasvir.
2. Monumental rangtasvir.
3. Miniatyura rangtasviri.
4. Dekorativ rangtasvir.
5. Teatrdekorativ rangtasviri.

Dastgohli rangtasvir deganda rassomlarning maxsus asbob-dastgoh (molbert) yordamida ishlaydigan suvratlari tushuniladi. Monumental rangtasvir atamasi monumental (maxobatli), ya'ni katta o'lchovdagi, rangtasvir ma'nosini anglatadi va u ko'pincha binolarning ichki va tashqi devorlariga tempera bo'yoqlari bilan ishlanadi.

Haykaltaroshlik-haykaltaroshlik rangtasvir kabi hayotiy voqea va xodisalarni turli uslub va tasvirlash texnikasi va materiallar yordamida ifodalaydi. Haykaltaroshlikda tosh, metal, gips, yog'och, vosk (mo'm), sim kabi materiallar keng qo'llaniladi. Haykaltaroshlik asarlari kesish, yopishtirish, ulash va o'yish, quyish orqali bajariladi. Haykalarni ikki turi mavjud bo'lib, birinchisi to'liq

yumaloq haykallar ikkinchisi relefli haykallardir. Yumaloq haykallarni har tomondan ko'rish mumkin bo'lsa, relefni faqat bir tomondan, ya'ni oldindan ko'riladi. Releflar tekislik ustiga ishlanib, qisman bo'rtib chiqqan bo'ladi.

Relefni ikki xili bo'ladi:

1. Barelefda tasvirning qalinligi yarmidan kam bo'rtib chiqqan bo'ladi.
2. Gorelefda esa tasvir uning qalinligining yarmidan ko'prog'i bo'rtib chiqqan bo'ladi.

Haykaltaroshlikda ma'lum miqdorda rang ham qo'llaniladi. So'nggi yillarda mo'm (vosk) haykallar ishlay boshlandi. Bunda rangli mo'mlardan to'liq foydalanilmoqda. Haykallar shakl va mazmun jihatdan realistik, dekorativ va abstrakt yo'nalishlarda bo'ladi.

Realistik haykallarda odam, xayvon va boshqalar haqiqiy ko'rinishda tasvirlansa, dekorativ haykallarda ular stilizatsiyalashgan, ya'ni shakl, o'lchov, proporsiya va boshqa jihatdan ma'lum miqdorda o'zgartirilib ifodalanadi. Abstrakt haykallarda tasrlanuvchilar shakl, mazmun, o'lchov va boshqa jihatlardan movxumlashtirilgan holda tasvirlanadi.

Haykaltaroshlar o'z faoliyatlarida quyidagi asboblardan foydalanadilar: maxsus dastgoh, bolg'a, stek, bolta, tsirkul, iskana v.b. Iskanalarning to'g'ri burchakli, uchburchakli, trapetsiya burchakli, yoysimon chuqur shakl beruvchi turlari bo'ladi. Shuningdek, haykal loyi ustidagi ortitsia qismini tortib olish uchun qattiq simdan tayyorlangan doira, ellips, uchburchak, to'rtburchak, trapetsiya shaklidagi sidirg'ichlar qo'llaniladi. Shuni ham qayd qilish lozimki, iskanalar turli o'lchovda, tuzilishda va shaklda bo'ladilar. Haykaltaroshlikning dastgohli, monumental, yodgorlik (me'morial), dekorativ va monumental-dekorativ turlari mavjud.

Dastgohli haykaltaroshlik iborasi haykallarni maxsus asbob (dastgoh)ga o'rnatib ishlanganligidan kelib chiqqaNatyurmort Bunday haykallar mustaqil amaliy ahamiyat kasb, ular jamoat binolari va uy-joylarning ichki qismi, shuningdek, istiroxat bog'lari, muzey va ko'rgazma zallari uchun mo'ljallab yaratiladi. Dastgohli haykallarning xarakterli xususiyatlaridan yana biri, ularni tasvirlanayotgan narsalarni haqiqiy o'lchovida yoki undan kichik bo'lishligidadir. Dastgohli haykaltaroshlik asarlari yaqindan ko'rishga mo'ljallangan bo'lib, unda portret asosiy o'rnini egallaydi. Kishilar obrazni kalla qismini o'zi tasvirlanganda uni byust deyiladi. Agarda uni bo'yi-basti bilan tasvirlansa uni figurali portret deb yuritiladi. Shuningdek, yarim figurali portretlar ham bo'ladi.

O'zbekiston xalq rassomi akademik M.Nabiyev buyuk siymolar obrazini o'ziga xos talqin eta oigan iste'dodli mo'yqalam sohibidir.

Natyurmort - fransuzcha «jonsiz tabiat» degan ma'noni beradi. Odamlar hayotida ishlatiladigan, ko'pincha turmushda zarur boigan turli buyumlar, mehnat qurollari, sabzavot va mevalar, gullar, parranda va mayda hayvonlar tasvirlanadi, ya'ni natyurmort san'atida insonning maishiy hayoti aks ettiriladi. Natyurmort XVI asrning oxirlariga kelib, mustaqil janr sifatida shakllandi. XVII asrga kelib, Gollandiya va Flandiya, XVIII asrda esa Fransiya tasviriy san'atida keng tarqaldi. Ma'lumki, har bir rassom tasviriy san'at sirlarini o'rganishni natyurmort ishlashdan boshlaydi. Natyurmort asarlarini diqqat bilan o'rgangan kishi ularda ma'lum davr

ijtimoiy hayotining aksini ko'radi va shu davrda yashagan odamlarning turmush tarzi haqida tasavvurga ega bo'ladi.

Natyumortda tasvirlanayotgan (mustaqil aks ettirilayotgan yoki kartinalarda asar mazmunini boyitadigan va to'ldiradigan) buyumlar o'z egasining fe'l-atvorini, qiziqishini yoritishga yoki buyumlarning shakli, rangi, fakturasi, tuzilishidagi ritmik, dinamik va statik holatlarini ko'rsatishga qaratilgan Natyumort

Natyumort Qad. Misrda devorga ishlangan freskalarda, ellinizm davri mozaikalarida, Xitoyda ("qush va gullar", 7-asrdan) kompozitsiya bo'lagi sifatida ma'lum bo'lgan; Yevropada 16-asr oxiri — 17-asr boshlaridan mustaqil ahamiyatga ega bo'ldi, keng tarqala boshladi, eng taraqqiy etgan davri 17-asrga to'g'ri keladi, 18-asrdan "Natyumort" atamasi qo'llanila boshladi. Italyan rassomi M. Kapaeajo va uning izdoshlari (karavajizm) Natyumort ning keng tarqalishida muhim rol o'ynadi: gul va mevalar, dengiz in'omi — baliq, qisqichbaqalar sevimli mavzuga aylandi. Gollandiya (V.K.Xeda, P.Klas va boshqalar), Flandriya (F.Sneyders, Ya. Feyt va boshqalar), Ispaniya (F.Surbaran va boshqalar), Fransiya (J.B.Sharden va boshqalar) va boshqalarda yuksak taraqqiyotga erishdi. P. Sezann, A. Matiss, J. Brak va boshqa Natyumort ga ko'proq e'tiborni qaratganlar. 20-asrda Natyumort realistik an'analarini Meksikada D. Rivera, D. Sikeyros, Italiyada R. Guttuzolar davom ettirdi. Rossiyada Natyumort 18-asrda paydo buldi, kuzni aldaydigan "xuddi o'ziga o'xshash" (aldamchi) rasmlar ishlashdan (G.N.Teplov, P.G.Bogomolov va boshqalar) shakllanib bor-di, 19-asr 1-yarmida haqqoniylikka, borliqni o'zidan go'zallik topishga harakat qilindi (M.A.Vrubel, K.Korovin, I.E.Grabar va boshqalar), shakl, faktura va bezakdorlik borasidagi yutuk, larga erishildi (P. Kuznetsov, P.P.Konchalovskiy, A.Kuprin va boshqalar).

O'zbekiston tasviriy san'atida Natyumort unsurlari qadimgi davr san'atida (Mas, Afrosiyob devoriy rasmlarida — vazadagi mevalar), miniatyura san'atida (Mas, Kamoliddin Behzodning Shayboniyxon portretida tasvirlangan buyumlar — siyohdon, qamchi) uchraydi. Natyumort ning haqiqiy shakllanishi va rivojlanishi 20-asrning 30—50-yillariga to'g'ri keladi. Ayni shu davrda rassomlarning ijodida Natyumort ning dastlabki namunalari paydo bo'ddi: L.Nasriddinov ("Nonli Natyumort "), Sh. Hasanova ("Xitoy chinnisi bilan ishlangan Natyumort ") va boshqa; M. Kurzin, V. Rojdestvenskiy, V.Ufimsev, N.Kashina, 3. Kovalevskaya, O. Tatevosyan, S. Abdullayev, V. Fadeyev, Yu. Yelizarov va boshqalar Natyumort yaratdilar. 60—80 yillarda L. Salimjonova, Yu. Taldikin, R. Choriyev, V. Burmakin, Ye. Melnikovlar ijodida Natyumort keng o'rin tutadi. Rassomlar R. Ahmedov, A. Ikrom-jonov, M. Nuriddinov va boshqalar Natyumortda samarali ijod qilib, Natyumortning taraqqiyotini ta'minladilar. Natyurt chizishda chizayotgan buyumning joylashishiga alohida e'tibor beriladi. Natyurmort chizishda inson qiyofasi ham tasvirlansa hato hisoblanmaydi Natyurmort ikki yoki undan ortiq buyum yordamida chiziladi. Hajmi katta buyumlar orqada, hajmi kichik buyumlar oldinda joylashgan holda chiziladi. Buyumlarni bir biriga tegib turgan xolda bo'lishi lozim. Natyurmort chizishning bir necha holatlarda chizish mumkin.

Xotirada natyurmort ishlash. Yani bunda kerakli naturalar tanlanib olinadi va diqqat bilan kuzatiladi undan so'ng ustiga biron masonik yopib qo'yib keyin Natura

kompozitsiyasini chiziladi

Manzara janri - Go'zal ona tabiatning turli ko'rinishlarini san'atda aks mahorat bilan aks ettirganlar. Yevropada manzara XVI-XVII asrlarda taraqqiy etdi. G'.Abdurahmonov. Oydin kecha. XIX asming ikkinchi yarmidagi rus realistik san'atida manzarajanri beqiyos o'sdi. Bu janrning novatorlaridan biri A.K.Savrasovdir. Tog', o'rmon, dengiz, shahar va qishloq manzaralarining tasvirlanishi manzara janriga tegishlidir. Manzaraning mohir ustalari Klod Loren, LShishkin, LLevitan, O'. Tansiqboyev, N.Karaxan, G'.Abdurahmonov va boshqa mashhur rassomlar ijodini bu borada misol keltirish mumkin.

Tarixiy janrda - uzoq o'tmishda bo'lib o'tgan voqea-hodisalar, tarixiy shaxslar, xalqlarning turmush madaniyati tasvirlanadi. U Uyg'onish davrida vujudga kelib, XIX asr san'atida keng rivojlangan Natyumort Rus san'atida bu janrning ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri V.L.Surikov edi. U qator ajoyib « O'qchilar qatl etilgan tong» kabi asarlarni yaratdi. Rassomning tarixiy janrda ilgari surgan asosiy maqsadi xalqning o'tmishda boshidan kechirganlarini ko'rsatish edi. Tarixiy mavzudagi asarlarga taniqli musavvir M.Nabiyevning «Eski maktab» asari misol bo'la oladi.

Batal janr - «batal» fransuzcha so'z bo'lib, «jang», «urush» ma'nosini bildiradi. Tarixiy urush voqealarini, harbiy yurish manzaralarini aks ettiruvchi janr. Batal janr mavzusi jihatidan tarixiy janrga yaqin turadi. Jang bilan bevosita bog'liq bo'lgan tarixiy voqealarni ham ko'rsatadi. Musavvirlardan M.Grekov, G.Savitskiy, A.Deyneka, R.Rizamuhamedov (Muqanna qo'zg'oloni), T.Sodiqov (To'marisning qasosi), M.Nabiyevlarning (Spitamen qo'zg'oloni) asari bunga yorqin dalil bo'la oladi.

Maishiy janr - tasviriy san'atda kishilarning kundalik maishiy hayotini, turli voqealarni o'zida mujassamlashtiradi. Rangtasvirda aks etuvchi maishiy janr ilk bor XVII asrda ijod etgan Golland rassomlari - Piter de Xox, Ostade, Sten, Terborx, Vermeef kabilar ijodida namoyon bo'ladi. Rus realist rassomlaridan P.Fedotov, V.Perov, V.Maksimov, K.Savitskiy, I.Repin kabilar maishiy janrning rivojlanishiga ham katta hissa qo'shdilar. O'zbek rassomlaridan R.Ahmedov, M.Saidov, Z.Inog'omov, R.Choriyev, F.Abdurahmonovlar ham ushbu janrda barakali ijod etmoqdalar. Z.Inog'omov. Qiyom payti.

Animalistik Janr o'zgacha tasviriy san'at turidir. U lotincha «anima» - hayvonot olami degan ma'noni bildiradi. Animalist - rassom hayvonot dunyosiga zo'r qiziqish, sevgi va mahorat bilan yondashadi. Hayvonot dunyosi ibtidoiy odamlar hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan Natyumort o'sha davrda ular g'orlarning devorlarida kiyik, qo'tos, mamontlarning suratlarini chizganlar. Qadimgi Yaponiyada va Xitoyda hayvonlarning tasvirlari dekorativ naqshlar tuzishda hamda monumental kompozitsiyalar yaratishda asosiy hisoblangan Natyumort XVII asrga kelib, hayvonot olami anatomiyasini buyuk musavirlar Leonardo da Vinchi va A. Dyurerlar ishlab chiqdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Xasanov «Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi» WzR FA «Fan» nashri. 2004 yil.
2. R.Xasanov. «Tasviriy san'at asoslari» 2009 yil.
3. R.Xasanov. «Tasviriy san'atdan sinfdan tashqari ishlar». «Ishonch nashr savdo» MChJ nashri. 2017 yil

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

1.	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ Ахмедов Ф.К., Оллоназаров Ш.Б., Зарипова Д.Я.	4
2.	EVALUATION OF THE ROLE OF IRON DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND Ollonazarov Sh. B., Akhmedov F. K., Zaripova D. Ya.	8
3.	TIBBIYOT SOHASIGA DOIR MAQOLLAR HAMDA TERMINLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLAR G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi	13
4.	МУШТАРАК ҚАЛБ СОҲИБЛАРИ Каримова Наргиза	16
5.	Texnik ijodkorlik faoliyatida produktiv va reproduktiv Esonboyev Behzodbek Murodjon o'g'li Abdullayev Zikrillo Hayrullo o'gli	18
6.	PIRLS XALQARO TALABLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH G'aniyeva Nilufaroy	22
7.	PROFESSIONAL TA'LIM MUAMMOLARINING NAZARIY TAHLILI Jo'rayeva Gulxayo Sabirovna	26
8.	MOLIYAVIY GLOBALLASHUV JARAYONIDA XALQARO MOLIYAVIY BOZORNING BIZNES TENDENSIYALARI Boyev Bekzod Juraqul og'li Oltiyeva Salomat Kodirovna	31
9.	DUNYO MOLIYA BOZORIDAGI HOLAT VA MOLIYAVIY MARKAZLARNING TAHLILI Boyev Bekzod Juraqul og'li Oltiyeva Salomat Kodirovna	38
10.	SINTAKSISNING ORGANISH OBYEKTI VA GAP NAZARIYASI Ochilova Munira	44
11.	SHAHAR HUDUDLAR YO'NALISHLARIDA BEKATLARIDA TO'XTASH REJALASHTIRISH VA LOYIHALASH YO'LOVCHI TASHISH TRANSPORTINING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI. Esonboyev Behzodbek Murodjon o'g'li Ismoilov Suhrob Farhod o'g'li	46
12.	TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI Xamraqulova Muqaddamxon Tojigo'zi qizi	50
13.	TASVIRIY SAN'AT MOHIYATI, TURLARI VA JANLARI Azizova Xilola Egamberganovna	55